

TRILATERAL WADDEN SEA COOPERATION

WILHELMSHAVEN DECLARATION

**14th Trilateral Governmental Council
on the Protection of the Wadden Sea**
Signed in Esbjerg, 15 May 2023

THIS PUBLICATION SHOULD BE CITED AS

Common Wadden Sea Secretariat (2023) Wilhelmshaven Declaration. Ministerial Council Declaration of the 14th Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany.

The Wilhelmshaven Declaration is a publication of the Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven, Germany +49 (0)4421 9108 0 info@waddensea-secretariat.org www.waddensea-worldheritage.org Represented by Sascha Klöpffer Editor-in-Chief Annika Bostelmann Illustrations by Creative Concern

TABLE OF CONTENTS

04 *CWSS*
Preface

05 *Wilhelmshaven*
Declaration
Together for
ONE Wadden Sea
World Heritage

TRANSLATIONS

14 *Wilhelmshaven-*
erklæring
Dansk

22 *Erklärung von*
Wilhelmshaven
Deutsch

30 *Verklaring van*
Wilhelmshaven
Nederlands

Translating institutions:

- *Danish: Ministry of Environment*
- *Dutch: Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality*
- *German: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection*

The 2023 Wilhelmshaven Declaration has been translated into Danish, Dutch, and German. It is emphasised that the English version is the original one.

**Ministry of Environment
of Denmark**

**Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation,
Nuclear Safety and Consumer Protection**

**Ministry of Agriculture,
Nature and Food Quality**

COMMON WADDEN SEA SECRETARIAT

PREFACE

The **14th Trilateral Governmental Conference** on the Protection of the Wadden Sea of Denmark, Germany, and the Netherlands was held in Wilhelmshaven, Germany, on **28 November to 1 December 2022**. The meeting of the Trilateral Governmental Council and the Wadden Sea Conference were accompanied by an extensive programme developed by numerous partners, all under the event's motto "Together for ONE Wadden Sea World Heritage". The Conference was well visited with over 250 participants.

Hosted by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV) and the Ministry for the Environment, Energy, Building, and Climate Protection of the State of Lower Saxony, the Conference was chaired by BMUV Parliamentary State-Secretary Bettina Hoffmann. Christianne van der Wolf, Minister for Nature and Nitrogen Policy, represented the Netherlands. Charlotte Brøndum, Head of Department of the Ministry of Environment, participated for Denmark. The State Ministers of Environment Christian Meyer (Lower Saxony), Tobias Goldschmidt (Schleswig-Holstein), and Jens Kerstan (Hamburg) also participated.

Due to the concurrent process of government formation in Denmark, the drafted Wilhelmshaven Declaration could not be formally adopted and signed at the time of the Conference. The Danish representatives underlined their firm continued commitment to the Trilateral Wadden Sea Cooperation. It was decided that the signing of the "Wilhelmshaven Declaration" should be done at the earliest possible date after a new Danish government is in place. The delegations thanked Germany for chairing the Trilateral Wadden Sea Cooperation in 2018-2022 and welcomed the Danish presidency.

The Conference ended with the political representatives of Germany and the Netherlands issuing a **Joint Statement** on the main issues in the draft Wilhelmshaven Declaration stating to be "united in their willingness to continue and increase the level of ambition in protecting the UNESCO Wadden Sea World Heritage Site". They agreed to start immediately on several important issues regarding the implementation of the SIMP Integrated Management Plan for ONE Wadden Sea World Heritage.

The two countries, including the three Länder, agreed to intensify cooperation with a.o. site managers and stakeholders and to find solutions towards a climate resilient Wadden Sea World Heritage Site. A joint coordinated research call was pre-announced with the aim to develop more knowledge on the (cumulative) ecological effects of climate change and human activities in the Wadden Sea. Future offshore grid connections and pipelines that need to cross the Wadden Sea will be addressed in a way that their potential impact on the site's Outstanding Universal Value will be mitigated, including the exploration of double usage of fairways for both shipping and cables and pipelines. Finally, together with the responsible shipping authorities and stakeholders, Germany and the Netherlands jointly stated to executing an evaluation and review of existing safety measures to the Particular Sensitive Sea Area (PSSA) Wadden Sea.

Other outcomes of the Wilhelmshaven Conference reflected **the support and the engagement** to collectively contribute to **safeguarding the Wadden Sea's Outstanding Universal Value**: Close to 40 different organisations signed up to a new trilateral Dark Sky Vision. Green NGOs, ports, shipowners, and the Wadden Sea Forum signed a Joint Statement on the "Sustainable Shipping and Ports Initiative for a well-protected Wadden Sea". The trilateral Partnership Hub was joined by the Wadden Sea's regional partner and ambassador programmes. Launched at the Tønder Conference in 2014, the Wadden Sea Flyway Initiative gained new partners, who signed the Flyway Vision. The long-existing Memorandum of Understanding between the TWSC and the Banc d'Arguin World Heritage Site, Mauretania, was renewed to further enhance the partnership two of the main sites along the East Atlantic Flyway.

With the presentation of nine recently updated thematic Quality Status Reports, tribute was paid to the more than a hundred scientists involved in this multi-disciplinary research on the Wadden Sea's status.

With a new Danish government in place, the **Wilhelmshaven Declaration** could formally be adopted and signed at an extraordinary session of the Trilateral Governmental Council in Esbjerg on **15 May 2023**.

– May 2023

“TOGETHER FOR ONE WADDEN SEA WORLD HERITAGE”

WILHELMSHAVEN DECLARATION

We, the ministers, recall the vision of our cooperation, a Wadden Sea which is a unique, natural and dynamic ecosystem with characteristic biodiversity, vast open landscapes, and rich cultural heritage, enjoyed by all, and delivering benefits in a sustainable way to present and future generations, as well as the Guiding Principle which is “to achieve, as far as possible, a natural and sustainable ecosystem in which natural processes proceed in an undisturbed way”.

We underline the great responsibility we have for this One Wadden Sea World Heritage and we are determined to take up a high level of ambition needed to achieve our goals and to be internationally respected, bearing in mind the challenges of climate change and biodiversity loss.

Acknowledging the different approaches in the Wadden Sea countries and regions in management as a chance and being aware of the benefit of joining forces facing the challenges ahead, our **mission** is to engage as many as possible and to learn from each other in performing to the highest standards, to gain added value a.o. for the mandatory implementation of i.e. EU legislation by the Wadden Sea countries by joining our nature protective competences and by striving for the highest ecological denominator.

This declaration sets the course for operationalising a framework of activities we will take up the next four years:

- We welcome the Trilateral Partnership Hub and the Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research, which will contribute to the improvement of our collaborative approach to sustain the protection of our common World Heritage Site and we will further expand this partnership approach;
- Aware of the international cooperation due to the crucial position of the Wadden Sea for migrating birds along the East-Atlantic Flyway, we will invest in this international responsibility beyond our borders;
- We will foster the implementation of the single integrated management plan to progress on reducing existing as well as upcoming human pressures;
- To safeguard the Wadden Sea World Heritage Site for the next generations, we welcome and support the involvement of the youth.

PREAMBLE

We, the Ministers

responsible for the protection of the Danish, Dutch, German Wadden Sea, inscribed as one World Heritage Site on the UNESCO World Heritage List being

the largest unbroken intertidal back-barrier sand and mudflat ecosystem in the world, a depositional coastline of unparalleled scale and diversity with natural processes undisturbed throughout most of the area and considered to be one of the most important areas for migratory birds in the world,

representing our respective Governments in the Trilateral Wadden Sea Governmental Council on the Protection of the Wadden Sea,

Appraise our trilateral cooperation of more than forty-five years and **reaffirm** the objective of the 2010 Joint Declaration and the Wadden Sea Plan 2010 to protect and manage the Wadden Sea as a single ecological entity shared by the three countries in accordance with the Guiding Principle, and pursue to apply the ecosystem approach;

Aware of the manifold challenges arising from the global triple crises of climate change, biodiversity loss, and pollution, we must address them together in order to strengthen the resilience of the Wadden Sea World Heritage Site, including the natural, social and cultural aspects, while ensuring the safety of inhabitants and visitors by minimising the negative impacts of human activities and restoring ecosystems, where necessary and possible;

Committed to contribute, through the work of the trilateral cooperation, to the implementation and achievement of the goals of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the OSPAR North-East Atlantic Environment Strategy 2030 and the EU Biodiversity Strategy for 2030;

Determined to take on a position that supports the implementation of the goals of the EU Biodiversity Strategy for 2030 to demonstrate and improve our transboundary network as effectively managed and protected, including restoration of habitats and species, where adequate and practicable, contributing to the UN Decade on Ecosystem Restoration;

Committed to the World Heritage Convention in supporting the international cooperation with partners beyond the Wadden Sea Region by actively contributing e.g. to the UNESCO World Heritage Marine and Sustainable Tourism Programmes, to the African-Eurasian Water-bird Agreement (AEWA), and in the context of our Memoranda of Understanding with Mauritania, the Republic of Korea, and via the Memorandum of Intent with The Wash (GB);

Continue the cooperation along the East-Atlantic Flyway, acknowledging and furthering the Wadden Sea Flyway Initiative by enhancing the partnership while recognising the importance of the Arctic component, recalling the Wadden Sea's importance for global biodiversity, in particular as a staging area for migratory bird populations and **welcoming** the new partners of the Wadden Sea Flyway Initiative;

Express our great gratitude to all those who have contributed at international, regional, or local level in the outgoing period through their commitment and work to an improved Trilateral Wadden Sea Cooperation;

Appreciate the engagement of all the participating organisations and networks that jointly founded the multi-stakeholder Partnership in support of the Wadden Sea World Heritage together with the Trilateral Wadden Sea Cooperation: the Wadden Sea Team of green Non-Governmental Organisations, the Wadden Sea Forum, the research community, and the networks for sustainable tourism and for environmental education;

Acknowledge with appreciation the preparatory work done in exploring the establishment of a joint financial funding instrument to leverage further resources in addition to governmental action for the advancement of the protection of the Wadden Sea World Heritage Site;

Acknowledge the progress made by the Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research in establishing the Joint Programme on Wadden Sea Research which is dedicated to foster activities for a better protection and science-based management of the Wadden Sea;

Welcome the further integration of social, cultural, natural, economic, and demographic components including landscape and cultural heritage to understand the changes the Wadden Sea Area experiences in order to support sustainable transitions;

Express our continual commitment to the Trilateral Monitoring and Assessment Programme as the basis for our management and to adapt it to recognised challenges;

Acknowledge and foster the involvement of the next generation as the future guardians for the protection and the outlook of our Wadden Sea World Heritage.

By taking all this into account,

Welcome with great appreciation the participatory and integrative process of the development of an overarching and single integrated management plan for the Wadden Sea World Heritage Site, which will, as coherent plan complementing to the existing Wadden Sea Plan 2010 and strategies, strengthen the effectiveness of coordinated national management within the property to tackle the existing challenges for safeguarding the Outstanding Universal Value and our ONE Wadden Sea World Heritage Site;

Respond to the pressure on the Wadden Sea system by human activities like the growth in marine traffic, the effects of energy transition in the North Sea, the continuous process towards sustainable fisheries, sustainable tourism, and the need for coastal flood defense and protection measures, by addressing these prominently in the implementation of the single integrated management plan.

DECISIONS

PROTECT AND STRENGTHEN THE OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE

The Ministers

1. **Instruct** the Wadden Sea Board to explore the potential benefits of adapting elements from the concept of “Rights of Nature” to our common Wadden Sea World Heritage Site in support of the Guiding Principle and thereby advancing our approach to protect the Outstanding Universal Value (OUV) and adding value to the Trilateral Wadden Sea Cooperation;
 2. **Instruct** the Wadden Sea Board to prepare an application to UNESCO for minor boundary changes of the World Heritage Site, for instance to adjust to morphological changes and close existing exclaves within as far as possible;
 3. **Reaffirm** that the Wadden Sea ecosystem is closely interconnected and dependent in its ecological functions and integrity with the offshore zone, the adjacent coastal area and the coastal mainland;
 4. **Instruct** the Wadden Sea Board to promote these interactions, especially in the field of migratory species protection such as marine mammals, fish, and birds, e.g., by supporting the creation of ecological corridors or safe passages;
 5. **Instruct** the Wadden Sea Board to contribute to an operationalisation of the EU objectives in this regard as well as to the implementation of international conventions such as the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR Convention) and the Convention on Migratory Species (Bonn Convention), the RAMSAR Convention, the Ottawa Convention (Arctic Council), and the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Water Birds (AEWA) including its specific work on species and management plans;
 6. **Request** the Wadden Sea Board to analyse and identify efficient ways to create added value through improved coordinated measures for a coherent transboundary Nature Network in the Wadden Sea Region f. e. by amending the Wadden Sea Plan 2010;
-
7. **Instruct** the Wadden Sea Board to facilitate exchange of national experiences and best practices in a joint process involving relevant parties by organising e.g. thematic workshops, in regard to the implementation of the EU Biodiversity Strategy for 2030 focussing on the trilateral Wadden Sea Conservation Area;
 8. **Recognise** that the long-term hydro-morphological development of the Wadden Sea plays a key role for the Wadden Sea ecosystem against the background of climate change, sea level rise, as well as adaptation measures and therefore **instruct** the Wadden Sea Board to engage in monitoring and research efforts for a deeper system understanding and in long-term forecasting that may stimulate increased nature conservation efforts which are needed to maintain natural functioning and resilience;
 9. **Request** the Wadden Sea Board to identify habitat types and species with a significant percentage of unfavorable conservation status or showing negative trends and develop options for planning tools, good restoration and recovery methods, and practice through the exchange of knowledge and experience;
 10. **Instruct** the Wadden Sea Board to develop projects reversing the negative trends respecting the Guiding Principle and the Outstanding Universal Value, thus contributing to the EU Biodiversity Strategy for 2030;
 11. **Instruct** the Wadden Sea Board to promote the inclusion of cumulative aspects in decision making by taking into account the Guiding Principle and the Outstanding Universal Value;
 12. **Strengthen** joint efforts to protect populations of endangered species for whose survival the Trilateral Wadden Sea Cooperation has a special responsibility, f.e. in offering key habitats on their migrations or these species occur almost exclusively here while realising that not all species benefit sufficiently by habitat protection alone;
 13. **Promote** and **support** exchange on animal species conservation issues related to spatial and temporal use, habitat quality, and food availability, especially for birds, but also for fish, seals, and harbor porpoises, also in the context of climate change impacts;
 14. **Adopt** the updated Seal Management Plan 2023-2027 for harbour and grey seal and **support** its implementation as a means for contributing to the protection of the species under the Convention on Migratory Species (Bonn Convention);
 15. **Instruct** the Wadden Sea Board to foster the Trilateral SWIMWAY Vision focussing on the extended supra-regional interconnections relevant for fish species, through contributing to the further implementation of the Trilateral SWIMWAY Vision Action Programme (2018-2024) by supporting knowledge exchange, monitoring, and identifying fields for collaboration while supporting conservation action;
 16. **Instruct** the Wadden Sea Board to further the practical implementation of the Trilateral Management and Action Plan Alien Species (MAPAS, 2018) with focus on the installation of the information and the exchange platform as well as early countermeasures and pilot projects, where appropriate, and further the development of knowledge on the relationship between climate change and alien species.

ENHANCE SUSTAINABILITY OF HUMAN USES AND FOSTER TRANSFORMATIVE CHANGE

The Ministers

17. **Encourage** and **call on** the fisheries sector to continue on their path to make the fishery more sustainable while respecting the nature conservation objectives in the Wadden Sea;
18. **Urge** the Wadden Sea Board to enter a dialogue process with competent authorities for fisheries, sector representatives, and environmental NGOs at trilateral level to advance the implementation of the trilaterally agreed Framework for Sustainable Fisheries (2014) for the Wadden Sea World Heritage Site in a collaborative approach by stimulating and facilitating the exchange of information, knowledge, best practices, and management experiences about impacts of fisheries and by developing, where adequate, pilot studies and concrete measures;
19. **Acknowledge** the longlasting cooperation between the tourism sector and nature conservation towards sustainable tourism in the Wadden Sea region and **welcome** the Action Plan (2022) on implementing the Wadden Sea World Heritage Sustainable Tourism Strategy that consciously respect the sensitivity and limited carrying capacity of the Wadden Sea World Heritage Site and which must take place in collaboration with the tourism sector in a way that strengthens the sector's ownership and enhances their responsibility; **instruct** the Wadden Sea Board to review the Sustainable Tourism Strategy (2014) and adapt the Action Plan, if appropriate, in overseeing its further implementation;
20. **Recognise** the efforts of Wadden Sea port operators to make port operations more sustainable and to create further incentives like publicly visible awards based on a credible, commonly agreed external certification systems, as well as accommodate ships with climate-neutral types of propulsion referring to the ports' commitment to climate neutrality;
21. **Acknowledge** and **welcome** the "Sustainable shipping and ports initiative for a well-protected Wadden Sea", signed by a broad range of stakeholders, encouraging their further collaborations and dialogue at trilateral level to further the sustainability of the Wadden Sea ports and the protection of the Wadden Sea World Heritage Site;
22. **Appeal** to port operators, water, and shipping authorities in their long-term planning for the further development of ports and fairways to take into account the natural limits, esp. the conditions induced by existing site-specific hydro-morphological situations and their natural dynamics in the Wadden Sea and **instruct** the Wadden Sea Board to follow this development, where possible, via knowledge exchange and/or specific projects;
23. **Urge** the Wadden Sea Board to involve the competent national authorities and, where applicable, to ensure the further implementation of the Operational Plans for the Wadden Sea Particularly Sensitive Sea Area (PSSA, 2014);
24. **Urge** for an evaluation and review of existing safety measures to the PSSA Wadden Sea with the responsible shipping authorities and relevant stakeholders. Lessons learned from previous maritime emergencies have been and should be consistently drawn and implemented. If the evaluation points out, discuss other possible safety measures including Associated Protective Measures with added value;
25. **Request** the Wadden Sea Board to facilitate exchange and collaboration with the energy sector, competent authorities, including also relevant stakeholders, regarding high voltage power grid connections from offshore wind farms with the intention to avoid, mitigate, and compensate for negative impacts on the Wadden Sea World Heritage Site, with the intention to develop a coordinated spatial strategy beyond 2030, striving to support the long-term expansion targets for offshore wind energy, making it more nature friendly in line with conservation objectives;
26. **Urge** the Wadden Sea Board to explore the multi usage of space and how different interests, such as ecological, shipping, energy and economic interests can be combined and specifically to explore, in collaboration with the shipping authorities, the double usage of fairways for both shipping as well as for cables and pipelines with the purpose of mitigating negative ecological impact on some of the most vulnerable and unique elements of the World Heritage Site between islands and shore;
27. **Urge** the Wadden Sea Board to evaluate possible effects of emerging forms of energy production while applying the precautionary principle;
28. **Reconfirm** the existing trilateral agreement that prohibits the construction of wind turbines, oil and gas exploration, and exploitation and construction of new installations for oil and gas within the boundaries of the Wadden Sea World Heritage Site;
29. **Agree** to end all forms of exploitation of oil and gas fields as early as possible and not to grant any new upcoming permits and authorisations for oil and gas activities within the Wadden Sea World Heritage Site;
30. **Request** the Wadden Sea Board to exchange on future plans and best practice of transportation infrastructures for emerging forms of energy potentially affecting the Wadden Sea World Heritage Site to support the Wadden Sea countries in their planning processes;
31. **Request** the Wadden Sea Board to enhance and facilitate regular professional exchange on coastal flood defence and protection with the responsible authorities, agencies, and research institutions in this field, i. a. to promote the integration of environmentally friendly and Nature-based Solutions, according to the IUCN definition, in coastal flood defence and protection in line with the further implementation of the trilateral Climate Change Adaptation Strategy (2014);
32. **Consider** the national implementation and cross-border coordination of the EU Water Framework Directive (River Basin Management), the EU Marine Strategy Framework Directive, and the OSPAR North-East Atlantic Environment Strategy 2030 (NEAES) as essential contributions to a good environmental status and effective protection of the Wadden Sea marine ecosystem and biodiversity against adverse effects, esp. by marine litter including microplastics, persistent pollutants, and underwater noise and **mandate** the Wadden Sea Board to encourage and support targeted flanking trilateral initiatives with added value;

33. **Welcome** and **appreciate** the “[Trilateral Vision on Dark Sky over the Wadden Sea](#)”, highly appreciating the broad stakeholder commitment, and **encourage** and **support** trilaterally coordinated project initiatives and measures to reduce light emissions with negative impacts on plant and animal life, especially on birds and insects;
34. **Welcome** the designation of dark sky parks as an instrument to raise public awareness on the issue of natural darkness and enabling the natural experience of a pristine night sky over the Wadden Sea World Heritage Site;
35. **Instruct** the Wadden Sea Board to stimulate the development and implementation of a strategy on reducing light pollution for the Wadden Sea;
36. **Instruct** the Wadden Sea Board to take into account the connectivity and interdependence between the Wadden Sea, the coastal mainland, and the offshore zone when developing trilateral strategies or common approaches to monitoring and management issues, also taking into account the cumulative effects due to increasing pressures from more intensive use of adjacent areas, including the assumption of potentially increasing fishing pressure in parts of the Wadden Sea World Heritage Site due the expansion of competing uses in the offshore zone;
37. **Encourage** the Wadden Sea Board to give due consideration to the concerns of the World Heritage Site and bring them into the respective planning procedures at trilateral and North Sea level.

MITIGATE AND ADAPT TO CLIMATE CHANGE

The Ministers

38. **Recognise** and **support** decisions and initiatives aimed at reducing the Wadden Sea Region's greenhouse gas emissions in order to contribute to the overall EU greenhouse gas reduction targets, in particular in the decarbonisation of the energy sector, the traffic sector, and the tourism sector, and also **strive** to take on a pioneering role in this respect as part of their own responsibility as site management operators;
39. **Mandate** the Wadden Sea Board to investigate the role of the ecosystem service value of carbon sequestration by typical Wadden Sea habitats like seagrass beds and salt marshes and their contribution to the EU greenhouse gas reduction targets whilst preserving the Outstanding Universal Value;
40. **Instruct** the Wadden Sea Board to continue implementing the trilateral Climate Change Adaptation Strategy (2014), updating the priorities contained therein, where needed, under consideration of the EU Strategy on Adaptation to Climate Change and the EU Biodiversity Strategy for 2030 to tackle jointly the climate and biodiversity crisis;
41. Further **promote** investigations and **stimulate** appropriate initiatives how Nature-Based Solutions for climate change adaptation can integrate coastal protection and water management with nature conservation goals, while considering a broader geographical and socio-economic context; e.g. by stimulating new approaches and to analyse impacts of future variations in the fresh water influx to the Wadden Sea and develop options for mitigating negative ecological impacts;
42. **Instruct** the Wadden Sea Board to investigate which human pressures on the Wadden Sea ecosystem should be reduced in order to boost adaptive capacity, improve resilience, reduce vulnerability to climate change, and thus safeguard the Outstanding Universal Value while taking into account potentially unavoidable ecosystem changes;
43. **Instruct** the Wadden Sea Board to investigate options to enhance the level of science based, adequate adaptive management to systematically safeguard the Outstanding Universal Value of the Wadden Sea, mapping best practices while applying and in regard to the precautionary principle, cumulative effects and the ecosystem approach.

MANAGE AND COMMUNICATE EFFECTIVELY

The Ministers

44. **Request** the Wadden Sea Board to support research-related issues in joint trilateral research calls based on the Trilateral Research Priorities as outlined by the Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research with a focus on impacts on the Outstanding Universal Value and its key values as well as their adaptive capacity in view of challenges such as climate change and increasing human uses that cause cumulative effects, taking into account the recommendations of the 15th International Scientific Wadden Sea Symposium;
45. **Instruct** the Wadden Sea Board to continue supporting the work of the Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research and related scientific cooperation, stimulate trilateral science-policy interaction, emphasising an interdisciplinary approach, furthering the exchange between countries and organisations, and exploring the application of new methods and research techniques to optimise effective monitoring and assessment of the state of the Wadden Sea World Heritage Site;
46. **Recognise** that only through adequate monitoring, addressing the critical research questions and sharing knowledge the necessary foundations can be laid to meet the challenges, to identify the consequences, especially with regard to the specific values of the Outstanding Universal Value, and to take the necessary management measures;
47. **Request** the Wadden Sea Board to ensure adequate monitoring and assessment within the framework of the Trilateral Monitoring and Assessment Programme (TMAP Strategy 2014) for all relevant ecosystem parameters and ecosystem stressors, integrating geographical information systems, new techniques, and recording methods;
48. **Instruct** the Wadden Sea Board to investigate relevant socio-economic parameters to include and adjust the Trilateral Monitoring and Assessment Programme to recognise environmental challenges, esp. relating to the key topics as identified in the single integrated management planning process, thereby strengthening interdisciplinary approaches and enabling comprehensive analysis;
49. **Agree** to increase the value and the visibility of the Trilateral Monitoring and Assessment Programme to scientific and other users and to a wider range of stakeholders and the public, including the availability of data and presentation of information resulting from those data;
50. **Instruct** the Wadden Sea Board to produce updates of the online Wadden Sea Quality Status Report that reflect important ecological and socio-economic topics, also in the light of climate change, and to deliver a comprehensive synthesis report in time for the next Trilateral Governmental Conference;
51. **Adopt** the single integrated management plan for the Wadden Sea World Heritage Site as developed in accordance with the request from the UNESCO World Heritage Committee (WHC-14/38. Com/16) in conformity with the requirements of § 111 of the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention;
52. **Instruct** the Wadden Sea Board to ensure and oversee the effective, coordinated implementation of the single integrated management plan for the Wadden Sea World Heritage Site and to report on the implementation status in time as part of the policy assessment reporting for the next Trilateral Governmental Conference;
53. **Instruct** the Wadden Sea Board to review and update the Wadden Sea Plan 2010, where necessary, in time for the next Trilateral Governmental Conference to strengthen its coordinating function as overarching trilateral framework for nature conservation with a particular focus on the implementation of the EU Directives on Habitats and Birds and the EU Biodiversity Strategy for 2030;
54. **Instruct** the Wadden Sea Board to review the existing trilateral sectoral visions, strategies and action plans in general ten years after their adoption, decide on the updates, and amend, where necessary, sharpening the objectives and application orientation of the measures contained therein, e. g. according to the SMART principle (Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound);
55. **Reconfirm** the 2010 Governance Arrangements and instruct the Wadden Sea Board to review and, if necessary, change the composition, membership and terms of reference of thematic committees and working groups of the Trilateral Wadden Sea Cooperation with the aim of strengthening and making the collaboration more effective, also with the strategic partners, competent authorities, and agencies;
56. **Instruct** the Wadden Sea Board to revise the Trilateral Communication Strategy (2012) and to update it with the aim to adequately manage the Wadden Sea World Heritage brand for nature conservation and to further enhance the use of modern media.

INTENSIFY COLLABORATION AND STRENGTHEN ENGAGEMENT BY WORKING WITH PARTNERS

The Ministers

57. **Confirm** the role of the Wadden Sea Forum and the Wadden Sea Team of green Non-Governmental Organisations as key stakeholders for the Trilateral Wadden Sea Cooperation and Advisors to the Wadden Sea Board;
58. **Continue** to support the work of the Wadden Sea Forum as an independent trilateral stakeholder forum and as a dialogue platform for the involvement and engagement of stakeholders from the Wadden Sea Region to work on a sustainable and climate friendly development;
59. **Continue** to support the work of the Wadden Sea Team of green Non-Governmental Organisations on nature conservation and the integrity of the Wadden Sea World Heritage Site based on their specific engagement;
60. **Continue** and **expand** the trilateral strategic multi-stakeholder Partnership in support of the Wadden Sea World Heritage Site with the Partnership Hub (the management and organisational unit of the Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership), to facilitate and strengthen the sense of ownership and responsibility across societal and economic sectors and networks for the preservation of the Outstanding Universal Value and the enhancement of sustainability in the Wadden Sea Region;
61. **Welcome** and further **encourage** all strategic partners to engage and collaborate in transnational, cross-sectoral and knowledge-based initiatives, measures and projects within the Partnership Hub;
62. **Affirm** the intention of supporting engagement and collaboration of a range of partners, stakeholders, organisations, or companies to contribute to the protection and safeguarding of the Wadden Sea World Heritage Site and encourage transnational measures and projects whose purpose it is to complement activities of the Trilateral Wadden Sea Cooperation and as such **task** the Wadden Sea Board to oversee the further development of joint financial funding instruments;
63. **Welcome** and **support** the establishment of the Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership Centre in Wilhelmshaven to house the Common Wadden Sea Secretariat, the trilateral Partnership Hub, and the Wadden Sea Forum;
64. **Encourage** the stakeholders and competent authorities to continue working on cultural landscapes and history as related assets to nature conservation in the Wadden Sea Region;
65. **Continue** and **enhance** the education and outreach activities of the trilaterally agreed Strategy on Education for Sustainable Development and World Heritage Interpretation (2018) as a shared responsibility of the signatories by jointly implementing the Trilateral Education Work Programme and further supporting the International Wadden Sea School (IWSS);
66. **Continue** and **strengthen** the involvement of the younger generation through cross-border exchanges for pupils, students, and young professionals by i.a. developing the East Atlantic Flyway Youth Forum and initiating holding a second Youth Conference in time for the next Trilateral Governmental Conference and investigating the options and feasibility of a Trilateral Wadden Sea Volunteer Service.

CONTRIBUTE TO AND TAKE RESPONSIBILITY ON A GLOBAL SCALE

The Ministers

67. **Acknowledge** the interdependence of breeding, resting, stop-over, and wintering sites of the migratory birds along the East-Atlantic Flyway that make up a key feature of the Outstanding Universal Value of the Wadden Sea, aiming to safeguard a climate resilient flyway;
68. **Commit** to further strengthen the ties between the various initiatives working along the East Atlantic Flyway by expanding cooperation within the Wadden Sea Flyway Initiative to further intensify the engagement of partners, with the aim of further enhancing monitoring, capacity building, and conservation efforts, both in the West African and the Arctic region;
69. **Continue** to act jointly in the network of marine World Heritage Sites worldwide in the framework of the UNESCO World Heritage Marine Programme and feel honoured to host the 5th World Heritage Marine Managers Conference in 2023 in the Wadden Sea World Heritage Site;
70. **Aim** to contribute to the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development in demonstrating the work of the Trilateral Wadden Sea Cooperation in connection with the Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research and use the opportunity for exchange with other World Heritage Sites, via e.g. enhanced alignment of science developments;
71. **Intend** to continue the work within the frame of the Memoranda of Understanding with our existing international partners while considering further collaboration and support of other marine World Heritage Sites with similar features such as the Yellow Sea and along the East-Atlantic Flyway as contribution to global partnerships.

TRILATERAL WADDEN SEA COOPERATION 2022-2026

The Ministers

72. **Thank** Germany for having assumed the presidency of the Cooperation in the period from 2018-2022 and for hosting the 14th Trilateral Governmental Conference and the Trilateral Wadden Sea Governmental Council;
73. **Welcome** the presidency of the Kingdom of Denmark for the period from 2022-2026;
74. **Instruct** the Wadden Sea Board to review, in time for the next Trilateral Governmental Conference, the progress made on the items described above;
75. **Intend** to hold the 16th International Scientific Wadden Sea Symposium prior to the 15th Trilateral Wadden Sea Governmental Council at the invitation of the Netherlands;
76. **Intend** to hold the next Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea and the 15th Trilateral Wadden Sea Governmental Council meeting in 2026, at the invitation of the government of Denmark.

SIGNATURES

Esbjerg, Denmark, 15 May 2023

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK

Magnus Heunicke, Minister of Environment

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Christianne van der Wal, Minister for Nature and Nitrogen Policy

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection

OVERSÆTTELSE TIL DANSK

“TOGETHER FOR ONE WADDEN SEA WORLD HERITAGE”

WILHELMSHAVEN- ERKLÆRING

Vi, **ministrene**, minder om visionen for vores samarbejde – et Vadehav med et unikt, naturligt og dynamisk økosystem med karakteristisk biodiversitet, vidtstrakte åbne landskaber og rig kulturarv, der kan nydes af alle og giver bæredygtige fordele for både nutidige og fremtidige generationer og overholder det grundlæggende princip om “i videst muligt omfang at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor naturlige processer kan fortsætte uforstyrret”.

Vi fremhæver det store ansvar, der følger med denne One Wadden Sea World Heritage, og vi er fast besluttet på at sætte det nødvendige høje ambitionsniveau for at opnå vores mål og international respekt under hensyntagen til udfordringerne med klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Gennem anerkendelse af Vadehavslanenes og -regionernes forskellige tilgange som en mulighed og opmærksomhed omkring fordelene ved at stå sammen om de udfordringer, vi står overfor, er vores **mission** at engagere så mange som muligt og at lære af hinanden, så vi lever op til de højeste standarder, og at opnå merværdi i forhold til bl.a. implementering af f.eks. EU-lovgivning i Vadehavslanene ved at forene vores kompetencer inden for naturbeskyttelse og stræbe efter den højeste miljømæssige fællesnævner.

Denne erklæring angiver rammerne for at operationalisere en række aktiviteter, vi sætter i værk over de næste fire år:

- Vi hilser det trilaterale partnerskabs Hub og den trilaterale Programkomité for Vadehavsforskning velkommen. Dette vil bidrage til forbedring af vores kollaborative tilgang til at opretholde beskyttelse af vores fælles Verdensarvsområde, og vi ønsker at udvide dette partnerskab yderligere;
- Under hensyntagen til det internationale samarbejde som følge af Vadehavets vigtige position i forhold til Den Østatlantiske Trækrute, vil vi investere i dette internationale samarbejde udover egne grænser;
- Vi vil fremme implementeringen af Den Integrerede Forvaltningsplan for yderligere at reducere eksisterende samt kommende belastninger fra menneskets side;
- For at beskytte Verdensarvsområdet Vadehavet til glæde for de næste generationer, sætter vi pris på og støtter de unges involvering heri.

INDLEDNING

Vi, ministrene,

der er ansvarlige for beskyttelse af Vadehavet i Danmark, Nederlandene og Tyskland, samlet indskrevet som ét Verdensarvsområde på UNESCO's Verdensarvsliste, som værende

verdens største ubrudte tidevands marsk- og mudderbankeøkosystem, en sedimentær kystlinje af et hidtil ukendt omfang og diversitet med naturlige processer, der er uforstyrret gennem det meste af området og anses for at være et af verdens vigtigste områder for trækfugle

repræsenterer vores respektive regeringer på den trilaterale regeringskonference om Vadehavet vedrørende beskyttelse af Vadehavet,

Påskønner vores trilaterale samarbejde gennem mere end 45 år og **genbekræfter** målet i den fælles erklæring fra 2010 og Vadehavsplanen 2010 om at beskytte og håndtere Vadehavet som en enkelt økologisk enhed, der deles af tre lande, i overensstemmelse med de grundlæggende principper og fortsat anvende den økosystembaserede tilgang;

Er bevidste om, at de mange udfordringer, der opstår som følge af den globale tredobbelte krise med klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening, gør, at vi er nødt til at håndtere disse sammen for at styrke robustheden i Verdensarvsområdet Vadehavet, herunder de naturmæssige, sociale og kulturelle aspekter, samtidig med at vi sikrer indbyggeres og besøgendes sikkerhed ved at minimere de negative virkninger af menneskelige aktiviteter og gendanner økosystemer, hvor dette er nødvendigt og muligt;

Er dedikeret til via det trilaterale samarbejde at bidrage til at implementere og opnå målene i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, OSPAR's miljøstrategi for Nordøstatlanten 2030 og EU's biodiversitetsstrategi for 2030;

Er fast besluttet på at have en tilgang, der understøtter implementering af målene i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 for at vise og forbedre vores grænseoverskridende netværk som effektivt administreret og beskyttet, herunder genetablering af habitater og arter, hvor det er passende og praktisk muligt, for at bidrage til FN's tiår for genoprettelse af økosystemer;

Er dedikeret til Verdensarvskonventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv ved at understøtte det internationale samarbejde med partnere uden for Vadehavsregionen ved aktivt at bidrage til f.eks. UNESCO's program for marine verdensarvssteder og bæredygtig turisme, aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA), og i konteksten med vores samarbejdsaftale med Mauretanien, Republikken Korea, og via hensigtserklæringen med Wash-flodmundingen (GB);

Fortsætter samarbejdet langs Den Østatlantiske Trækrute, anerkender og fremmer Vadehavets initiativ langs trækruten ved at styrke samarbejdet, samtidig med at anerkende vigtigheden af den arktiske komponent, og minder om Vadehavets vigtige betydning for global biodiversitet, især som et fourageringsområde for trækfugle, og byder nye partnere velkommen i "Wadden Sea Flyway Initiative";

Udtrykker vores store taknemmelighed over for alle, der på internationalt, regionalt eller lokalt niveau i den forgangne periode gennem deres engagement og arbejde har bidraget til at forbedre Vadehavssamarbejdet;

Påskønner engagementet fra alle de deltagende organisationer og netværk, der sammen har dannet det multi-interessente partnerskab til støtte for Verdensarvsområdet Vadehavet sammen med det trilaterale Vadehavssamarbejde: teamet af grønne NGO'er, Vadehavsforummet, forskningsfællesskabet og netværkene for bæredygtig turisme og miljøundervisning;

Anerkender med påskønnelse det forberedende arbejde, der er udført med at undersøge etablering af fælles finansiering for at tilføre yderligere ressourcer udover regeringsmæssige tiltag for at udvikle beskyttelsen af Verdensarvsområdet Vadehavet;

Anerkender de fremskridt, som den trilaterale Programkomité for Vadehavsforskning har gjort med hensyn til at etablere et fælles program for forskning i Vadehavet, der er dedikeret til at fremme aktiviteter for bedre beskyttelse og videnskabsbaseret forvaltning af Vadehavet;

Hilser yderligere integration af sociale, kulturelle, naturmæssige, økonomiske og demografiske komponenter velkommen, herunder landskab og kulturarv, for at forstå ændringerne i Vadehavsområdet og understøtte bæredygtige omstillinger;

Udtrykker vores fortsatte engagement i det trilaterale overvågnings- og vurderingsprogram som grundlag for vores forvaltning og tilpasse det til anerkendte udfordringer;

Anerkender og fremmer involvering af den næste generation som fremtidens vogtere for beskyttelsen af Vadehavet samt Verdensarvsområdets fremtidige perspektiv;

Ved at tage højde for alt dette

Hilser vi med stor påskønnelse den deltagende og integrerende proces med udvikling af Den Integreerede Forvaltningsplan for Verdensarvsområdet Vadehavet **velkommen**. Denne vil som en sammenhængende plan supplere den eksisterende Vadehavsplan 2010 og strategier, styrke effektiviteten af koordineret forvaltning af området ved at håndtere de eksisterende udfordringer i forbindelse med beskyttelse af den enestående universelle værdi (Outstanding Universal Value) og vores ONE Wadden Sea World Heritage Site;

Responderer på det pres, der er på Vadehavet fra menneskelige aktiviteter, såsom øget skibstrafik, påvirkning fra energiomstilling i Nordsøen, den kontinuerlige proces hen imod bæredygtigt fiskeri, bæredygtig turisme og behovet for oversvømmelsessikring af kystområdet ved at tage øget højde for disse i implementeringen af Den Integreerede Forvaltningsplan.

BESLUTNINGER

BESKYTTE OG STYRKE DEN ENESTÅENDE UNIVERSELLE VÆRDI

Ministrene

1. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at udforske de potentielle fordele ved at tilpasse elementer fra konceptet "Rights of Nature" til vores fælles Verdensarvsområde Vadehavet for at understøtte det vejledende princip og derved fremme vores tilgang til at beskytte den enestående universelle værdi (OUV) og tilføje værdi til det trilaterale Vadehavssamarbejde;
2. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at udarbejde en ansøgning til UNESCO om mindre ændringer af grænserne for Verdensarvsområdet, f.eks. for at tilpasse til morfologiske ændringer og så vidt muligt lukke eksisterende eksklaver;
3. **Genbekræfter**, at Vadehavets økosystem er tæt forbundet og afhængigt af dets økologiske funktioner og integritet med offshore-zonen, det nærliggende kystområde og fastlandet langs kysten;
4. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at fremme disse interaktioner, især inden for beskyttelse af migrerende arter, såsom havpattedyr, fisk og fugle, f.eks. ved at understøtte oprettelse af økologiske korridorer;
5. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at bidrage til en operationalisering af EU-målene i denne henseende samt implementering af internationale konventioner, såsom konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR-konventionen) og konventionen om migrerende arter (Bonn-konventionen), RAMSAR-konventionen, Ottawa-konventionen (Arktisk Råd), og aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA), herunder det specifikke arbejde med arter og forvaltningsplaner;
6. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at analysere og identificere effektive måder at skabe merværdi gennem forbedrede koordinerede metoder til et sammenhængende internationalt naturnetværk i Vadehavsregionen, f.eks. ved at ændre Vadehavsplanen 2010;
7. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at lette udvekslingen af nationale erfaringer og bedste praksis i en fælles proces, der involverer de relevante parter, f.eks. ved at arrangere temabaserede workshops, med hensyn til implementering af EU's biodiversitetsstrategi for 2030, der fokuserer på det trilaterale fredede Vadehavsområde;
8. **Anerkender**, at den længerevarende hydromorfologiske udvikling i Vadehavet spiller en vigtig rolle for økosystemet i Vadehavet set i lyset af klimaændringer, stigning i havvandstanden samt tilpasningsforanstaltninger, og pålægger således Vadehavets bestyrelse at tage del i tiltag vedrørende overvågning og forskning for at opnå en dybere forståelse af systemet og en længerevarende prognostisering, der kan anspore til yderligere naturfredningstiltag, som er nødvendige for at opretholde naturlig funktion og modstandsdygtighed;
9. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at identificere habitattyper og arter med en væsentlig procentdel af ugunstig bevaringsstatus, eller som udviser negative tendenser, og udvikle muligheder for planlægningsværktøjer, gode metoder til retablering og gendannelse og praksis gennem udveksling af viden og erfaring;
10. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at udvikle projekter, der får vendt de negative tendenser i respekt for det vejledende princip og den enestående universelle værdi og således bidrage til EU's biodiversitetsstrategi for 2030;
11. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at fremme inklusion af kumulative aspekter i beslutningstagningen ved at tage højde for det vejledende princip og den enestående universelle værdi;
12. **Styrker** fælles bestræbelser på at beskytte populationer af truede arter, hvis overlevelse det trilaterale Vadehavssamarbejde har et særligt ansvar for, f.eks. ved at tilbyde vigtige habitater langs deres trækrute, eller hvor disse arter stort set udelukkende findes her, samtidig med at det anerkendes, at ikke alle arter har tilstrækkelig fordel af habitatbeskyttelse alene;
13. **Fremmer og støtter** udveksling fsva. problemer vedrørende bevarelse af dyrearter i forhold til rumlig og tidlig anvendelse, habitatkvalitet og fodertilgængelighed, især for fugle, men også for fisk, sæler og marsvin, også i forbindelse med påvirkning af klimaforandring;
14. **Vedtager** den opdaterede Forvaltningsplan for sæler 2023-2027 for spættede sæler og gråsæler og **støtter** dens implementering som et middel til at bidrage til beskyttelse af arterne i henhold til konventionen om beskyttelse af migrerende arter (Bonn-konventionen);
15. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at fremme den Trilaterale SWIMWAY Vision, der fokuserer på udvidede supraregionale indbyrdes forbindelser, der er relevante for fiskearter, via yderligere implementering af handlingsplanen for den Trilaterale SWIMWAY Vision (2018-2024) ved at støtte videndeling, overvågning og identificere samarbejdsområder samtidig med, at handlinger til bevarelse understøttes;
16. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at fremme den praktiske implementering af den trilaterale forvaltnings- og handlingsplan for ikke-hjemmehørende arter (MAPAS, 2018) med fokus på at indhente oplysninger og etablere en platform til udveksling heraf samt tidlige modforanstaltninger og pilotprojekter, hvor dette er relevant, og fremme udviklingen af viden om forholdet mellem klimaforandring og ikke-hjemmehørende arter.

ØGE BÆREDYGTIGHEDEN VED MENNESKELIG BRUG OG FREMME TRANSFORMERENDE ÆNDRINGER

Ministrene

17. **Tilskynder** og **opfordrer** til, at fiskeri-sektoren fortsætter med at gøre fiskeri mere bæredygtigt samtidig med, at målene for bevarelse af naturen i Vadehavet respekteres;
18. **Tilskynder** Vadehavets bestyrelse til at indgå i dialog med kompetente fiskerimyndigheder, branche-repræsentanter og miljø-NGO'er på trilateralt niveau for at fremme implementeringen af den trilaterale indgåede rammeaftale vedrørende bæredygtigt fiskeri (2014) for Verdensarvsområdet Vadehavet i et samarbejde, der tilskynder til og letter udveksling af oplysninger, viden, bedste praksis og håndtering af erfaringer om påvirkninger af fiskeri og, hvor dette er relevant, ved at udvikle pilotundersøgelser og konkrete tiltag;
19. **Anerkender** det langvarige samarbejde mellem turistbranchen og naturbeskyttelse hen imod bæredygtig turisme i Vadehavsregionen og hilser handlingsplanen (2022) om implementering af strategien om bæredygtig turisme i Verdensarvsområdet Vadehavet velkommen, der bevidst respekterer følsomheden og den begrænsede bæreevne i Verdensarvsområdet Vadehavet, og som skal finde sted i samarbejde med turistbranchen på en måde, der styrker branchens ejerskab og øger dens ansvar. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at gennemgå strategien om bæredygtig turisme (2014) og, om nødvendigt, tilpasse handlingsplanen og føre tilsyn med dens yderligere implementering;
20. **Anerkender** havneoperatørens bestræbelser i Vadehavet for at gøre havnedriften mere bæredygtig og skabe yderligere incitamenter, såsom offentligt synlige tilkendegivelser baseret på troværdige, fælles aftalte eksterne certificeringssystemer samt imødekomme skibe med klimaneutrale typer af fremdrift under henvisning til havnenes engagement i klimaneutralitet;
21. **Anerkender** og **hilser** "initiativet om bæredygtig skibsfart og bæredygtige havne i et velbevaret Vadehav" **velkommen**. Initiativet er underskrevet af en bred række af interessenter og opfordrer til yderligere samarbejde og dialog på trilateralt niveau for at fremme bæredygtigheden i havnene i Vadehavet og beskytte Verdensarvsområdet Vadehavet;
22. **Appellerer** til havneoperatører, vand- og skibsmyndigheder om i deres langvarige planlægning af yderligere udvikling af havne og sejlrende at tage højde for de naturlige begrænsninger, især forhold, der er induceret af de områdespecifikke hydromorfologiske problemer og deres naturlige dynamikker i Vadehavet og **pålægger** Vadehavets bestyrelse at følge denne udvikling, hvor det er muligt, via videndeling og/eller specifikke projekter;
23. **Opfordrer** Vadehavets bestyrelse til at involvere de kompetente nationale myndigheder og, hvor det er relevant, sikre yderligere implementering af handlingsplanen for Vadehavet som et særligt følsomt havområde (PSSA, 2014);
24. **Opfordrer** til en evaluering og gennemgang af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til Vadehavet som et særligt følsomt havområde med de ansvarlige skibsmyndigheder og relevante interessenter. Der skal konstant læres af og implementeres erfaringer fra tidligere maritime ulykker. Hvis evalueringen påpeger dette, skal andre eventuelle sikkerhedsforanstaltninger drøftes, herunder tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger, der tilfører merværdi;
25. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at lette udveksling og samarbejde med energisektoren, kompetente myndigheder, herunder relevante interessenter, vedrørende højspændingsnettilslutninger fra offshore-vindmølleparker med det formål at undgå, afhjælpe og kompensere for negative påvirkninger af Verdensarvsområdet Vadehavet og med den hensigt at udvikle en koordineret geografisk strategi udover 2030, der bestræber sig på at understøtte de langsigtede udvidede målsætninger for vindenergi og gøre det mere naturvenligt på linje med målsætninger om bevarelse;
26. **Opfordrer** Vadehavets bestyrelse til at udforske den forskelligartede brug af området og hvordan forskellige interesser, såsom økologi, skibsfart, energi og økonomiske interesser, kan kombineres og specifikt i samarbejde med skibsfartsmyndigheder udforske den dobbelte udnyttelse af sejløb til både skibsfart samt kabler og rørledninger med det formål at afhjælpe negativ økologisk påvirkning på nogle af de mest sårbare og unikke elementer i Verdensarvsområdet mellem både øer og kyst;
27. **Opfordrer** Vadehavets bestyrelse til at evaluere mulige påvirkninger af nye former for energiproduktion samtidig med, at der tages højde for forsigtighedsprincippet;
28. **Genbekræfter** den eksisterende trilaterale aftale, der forbyder opførelse af vindmøller, udvinding af olie og gas, udnyttelse og opførelse af nye installationer til olie og gas inden for Verdensarvsområdet Vadehavets grænser;
29. **Accepterer** at afslutte alle former for udnyttelse af olie- og gasfelter så hurtigt som muligt og ikke give nye tilladelser og bemyndigelser til nye olie- og gasaktiviteter inden for Verdensarvsområdet Vadehavets grænser;
30. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at udvikle fremtidige planer og bedste praksis for transportinfrastrukturer til nye former for energi, der potentielt påvirker Verdensarvsområdet Vadehavet for at understøtte Vadehavslandene i deres planlægningsprocesser;
31. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at udbygge og lette regelmæssig professionel udveksling af erfaringer vedrørende stormflodssikring og -beskyttelse med de ansvarlige myndigheder, styrelser og forskningsinstitutioner inden for dette felt, bl.a. for at fremme integration af miljøvenlige og naturbaserede løsninger i overensstemmelse med IUCN-definitionen med hensyn til stormflodssikring og -beskyttelse med yderligere implementering af den trilaterale strategi for tilpasning af klimaændringer (2014);
32. **Overvejer** national implementering og koordinering på tværs af grænser af EU's vandrammedirektiv (vandområdeplan), EU's havstrategidirektiv og OSPAR's miljøstrategi for Nordøstatlanten (NEAES) som vigtige bidrag til en god miljøtilstand og effektiv beskyttelse af Vadehavets havøkosystem og biodiversitet mod skadelige virkninger, især fra havaffald, herunder mikroplastik, persistente forurenende stoffer og undervandsstøj og give Vadehavets bestyrelse mandat til at opfordre til og støtte målrettet flankering af trilaterale initiativer, der tilfører merværdi;

33. **Hilser** "[Trilateral Vision on Dark Sky over the Wadden Sea](#)" **velkommen** og **vædsætter** det brede engagement fra interessenter meget højt og opfordrer til og støtter trilateralt koordinerede projektinitiativer og metoder, der reducerer lysemissioner med skadelig virkning på plante- og dyreliv, især fugle og insekter;
34. **Hilser** udpegelse af "Dark Sky-parker" **velkommen** som et redskab til at øge offentlighedens opmærksomhed på problemet med naturligt mørke og muliggøre den naturlige oplevelse af mørk nattehimmel over Verdensarvsområdet Vadehavet;
35. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at tilskynde til udviklingen og implementeringen af en strategi til reduktion af lysforurening i Vadehavet;
36. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at tage højde for forbindelsen og den indbyrdes afhængighed mellem Vadehavet, kysten og offshore-zonen under udvikling af trilaterale strategier eller fælles tilgange til overvågnings- og forvaltningsproblemer, hvor der ligeledes tages højde for de akkumulerede virkninger som følge af øget belastning fra mere intenst brug af tilgrænsende områder, herunder forventningen om potentielt stigning i fiskeri i dele af Verdensarvsområdet Vadehavet som følge af stigningen i konkurrerende anvendelser i offshore-zonen;
37. **Opfordrer** Vadehavets bestyrelse til at tage behørigt højde for bekymringerne omkring Verdensarvsområdet og medtage disse i de respektive planlægningsprocedurer på trilateralt niveau og for Nordsøen.

AFHJÆLPE OG TILPASSE TIL KLIMAÆNDRINGER

Ministrene

38. **Anerkender** og **støtter** beslutninger og initiativer, der har til formål at reducere drivhusgasemissioner i Vadehavregionen for at bidrage til EU's overordnede mål om reduktion af drivhusgas, især dekarbonisering i energisektoren, trafiksektoren og turistsektoren, og tilstræbe at spille en pionerrolle i denne henseende som en del af deres eget ansvar som operatører af området;
39. **Giver** Vadehavets bestyrelse **mandat** til at undersøge økosystemets værdi i forhold til kulstofbinding fra typiske Vadehavshabitater, såsom havgræsbede og saltmarsk, og deres bidrag til EU's mål om reduktion af drivhusgasser samtidig med, at den enestående universelle værdi bevares;
40. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse fortsat at implementere den trilaterale strategi for tilpasning til klimaændringer (2014), opdatere prioriteterne heri, om nødvendigt, under hensyntagen til EU's strategi for tilpasning til klimaændringer og EU's strategi for biodiversitet 2030 for sammen at tage hånd om klima- og biodiversitetskriserne;
41. **Fremmer** yderligere undersøgelser og **tilskynder** til relevante initiativer til, hvordan naturbaserede løsninger vedrørende tilpasning til klimaændringer kan integrere kystsikring og vandforvaltning med mål om naturfredning samtidig med, at der tages højde for en bredere geografisk og socioøkonomisk kontekst ved f.eks. at ansøre til nye tilgange og ved at analysere påvirkninger af fremtidige afvigelse i tilstrømning af ferskvand til Vadehavet og udvikle muligheder for at afhjælpe negative økologiske indvirkninger;
42. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at undersøge, hvilke menneskelige belastninger af Vadehavets økosystem der bør reduceres for at booste tilpasningsevne, forbedre modstandsdygtighed, reducere sårbarhed over for klimaændringer og således beskytte den enestående universelle værdi samtidig med, at der tages højde for potentielt uundgåelige ændringer i økosystemet;
43. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at undersøge mulighederne for at øge niveauet af videnskabsbaseret, tilstrækkelig tilpasningsegnet forvaltning for systematisk at beskytte Vadehavets enestående universelle værdi, tilknytte bedste praksis og samtidig anvende en tilgang, der tager højde for forsigtighedsprincippet, akkumulerede virkninger og økosystemet.

ADMINISTRERE OG KOMMUNIKERE EFFEKTIVT

Ministrene

44. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at støtte den forskningsrelaterede problemstilling i fælles trilaterale forskningsudbud baseret på trilaterale forskningsprioriteter som angivet af den Trilaterale Programkomite for Vadehavsforskning med fokus på påvirkninger af den enestående universelle værdi som nøgleværdier samt tilpasningsevne i forhold til udfordringer, såsom klimaændringer og øget menneskelig brug, der forårsager akkumulerede virkninger, hvor der tages højde for anbefalingerne fra det 15. videnskabelige Vadehavssymposium;
45. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse fortsat at støtte arbejdet udført af den Trilaterale Programkomite i forbindelse med Vadehavsforskning og relateret videnskabeligt samarbejde, anspore til trilateral videnskabspolitisk interaktion, der understreger en tværvideenskabelig tilgang, som fremmer udveksling af erfaring mellem lande og organisationer og udforsker anvendelse af nye metoder til forskningsteknikker for at optimere effektiv overvågning og vurdering af Verdensarvsområdet Vadehavets tilstand;
46. **Anerkender**, at kun via tilstrækkelig overvågning, håndtering af vigtige forskningsspørgsmål og deling af viden kan det nødvendige grundlag blive etableret til at imødekomme udfordringerne, identificere konsekvenserne, især med hensyn til de specifikke værdier i den enestående universelle værdi, og foretage de nødvendige forvaltningsforanstaltninger;
47. **Anmoder** Vadehavets bestyrelse om at sikre tilstrækkelig overvågning og vurdering inden for rammerne af det trilaterale overvågnings- og vurderingsprogram (TMAP Strategy 2014) for alle relevante parametre og stressfaktorer for økosystemet, integrering af geografiske informationssystemer, nye teknikker og registreringsmetoder;
48. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at undersøge relevante socioøkonomiske parametre for at inkludere og tilpasse til det trilaterale overvågnings- og vurderingsprogram og anerkende miljømæssige udfordringer, især i relation til nøgleemner som identificeret i den integrerede forvaltningsplan, hvilket styrker tværvideenskabelige tilgange og muliggør omfattende analyse;
49. **Accepterer** at øge værdien og synligheden af det trilaterale overvågnings- og vurderingsprogram for videnskabelige og andre brugere og for en bred række af interessenter og offentligheden, herunder tilgængeligheden af data og præsentation af oplysninger, der stammer fra disse data;
50. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at lave onlineopdateringer af Statusrapport om tilstanden i Vadehavet, der afspejler vigtige økologiske og socioøkonomiske emner, også i lyset af klimaforandringer, og udarbejde en sammenfattende rapport i god tid inden den næste trilaterale regeringskonference;
51. **Tilpasser** den integrerede forvaltningsplan for Verdensarvsområdet Vadehavet som udarbejdet i henhold til anmodning fra UNESCO's Verdensarvskomite (WHC-14/38. Com/16) i overensstemmelse med § 111 i de operationelle principper for implementeringen af konventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv;
52. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at sikre og føre tilsyn med den effektive, koordinerede implementering af den integrerede forvaltningsplan for Verdensarvsområdet Vadehavet og rapportere status for implementeringen i tide som en del af politikken vedrørende rapportering af vurdering inden næste trilaterale regeringskonference;
53. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at gennemgå og opdatere Vadehavspanen 2010, hvor dette er nødvendigt, i tide inden den næste trilaterale regeringskonference for at styrke dens position som overordnet trilateral ramme for naturfredning med særlig fokus på implementeringen af EU-direktiver om habitater og fugle og EU's biodiversitetsstrategi for 2030;
54. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at gennemgå de eksisterende trilaterale sektorspecifikke visioner, strategier og handlingsplaner generelt ti år efter, de er vedtaget, tage stilling til opdateringer og ændre, hvor det er nødvendigt, skærpe målene og anvendelsesorienteringen af tiltagene deri, f.eks. i henhold til SMART-princippet (Specifikt, Målbart, Opnåeligt, Realistisk, Tidsafgrænset);
55. **Genbekræfter** 2010 Ledelsesordningen og pålægger Vadehavets bestyrelse at gennemgå og, om nødvendigt, ændre sammensætningen, medlemskabet og referencevilkårene for tematiske komitéer og arbejdsgrupper i det trilaterale Vadehavssamarbejde med det formål at styrke samarbejdet og gøre det mere effektivt, ligeledes med strategiske partnere, kompetente myndigheder og styrelser;
56. **Pålægger** Vadehavets bestyrelse at revidere den trilaterale kommunikationsstrategi (2012) og opdatere denne med det formål på tilstrækkelig vis at forvalte brandet verdensarven Vadehavet med hensyn til naturfredning og yderligere øge brugen af moderne medier.

INTENSIVERE SAMARBEJDE OG STYRKE ENGAGEMENT VED AT SAMARBEJDE MED PARTNERE

Ministrene

57. **Bekræfter** Vadehavsforummet og Vadehavsteamet af grønne NGO'er som vigtige interessenter for det trilaterale Vadehavssamarbejde og rådgivere for Vadehavs bestyrelsen;
58. **Støtter fortsat** Vadehavsforummet arbejde som et uafhængigt trilateralt interessentforum og som en dialogplatform til at involvere og engagere interessenter fra Vadehavsregionen til at arbejde mod en bæredygtig og klimavenlig udvikling;
59. **Støtter fortsat** Vadehavsforummet team af grønne NGO'er vedrørende naturfredning og integriteten af Verdensarvsområdet Vadehavet baseret på deres specifikke engagement;
60. **Fortsætter og udvider** det trilaterale strategiske multi-interessente partnerskab til støtte for Verdensarvsområdet Vadehavet med partnerskabet (forvaltningsenheder og organisatoriske enheder i det trilaterale partnerskab Verdensarvsområdet Vadehavet) for at fremme og styrke fornemmelsen af ejerskab og ansvar på tværs af samfundsmæssige og økonomiske sektorer og netværk til bevarelse af den enestående universelle værdi og forøgelse af bæredygtigheden i Vadehavsregionen;
61. **Hilser** alle strategiske partnere **velkomne**, og **opfordrer** dem til at engagere sig og samarbejde i transnationale, tværfaglige og videnbaserede initiativer, tiltag og projekter i partnerskabet;
62. **Bekræfter** intentionen om at støtte engagement fra og samarbejde med en række partnere, interessenter, organisationer eller virksomheder for at bidrage til beskyttelse af Verdensarvsområdet Vadehavet og tilskynde transnationale tiltag og projekter, hvis formål er at supplere det trilaterale Vadehavssamarbejdes aktiviteter og som sådan **give** Vadehavets bestyrelse til **opgave** at føre tilsyn med den yderligere udvikling af fælles finansieringsinstrumenter;
63. **Hilser** etablering af "Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership Center" i Wilhelmshaven **velkommen** og **støtter**, at "Common Wadden Sea Secretariat", det trilaterale partnerskab og Vadehavsforummet har til huse her;
64. **Opfordrer** interessenterne og kompetente myndigheder til fortsat at samarbejde om kulturlandskaber og historie som relaterede aktiver til naturfredning i Vadehavsområdet;
65. **Fortsætter** og **øger** oplæringen og udbredelsen af aktiviteterne for den trilateralt aftalte fortolkning af strategi for uddannelse til bæredygtig udvikling og verdensarv (2018) som et fælles ansvar for medunderskriverne ved i fællesskab at implementere det trilaterale uddannelsesprogram og derudover støtte den Internationale Vadehavsskole (IWSS);
66. **Fortsætter** og **styrker** involvering af den yngre generation via udvekslinger på tværs af grænser for elever, studerende og unge professionelle, bl.a. ved udvikling af East Atlantic Flyway Youth Forum og afholdelse af en ny ungdomskonference i god tid inden næste trilaterale regeringskonference og undersøge mulighederne for at etablere et center for frivillige ved Vadehavet.

BIDRAGE OG TAGE ANSVAR I ET GLOBALT OMFANG

Ministrene

- | | | |
|--|--|--|
| <p>67. Anerkender den indbyrdes afhængighed mellem ynglesteder, hvilesteder, opholdssteder og overvintringssteder langs Den Østatlantiske Trækrute, der udgør en nøglefunktion i Vadehavets enestående universelle værdi og tilstræber at beskytte en klimarobust trækrute;</p> <p>68. Forpligter sig til yderligere at styrke båndene mellem de forskellige initiativer langs Den Østatlantiske Trækrute ved at udvide samarbejdet i initiativet Trækruten langs Vadehavet for yderligere at intensivere engagementet fra partnere med det formål at øge overvågning, kapacitetsudbygning og tiltag til bevarelse i både den vestafrikanske og arktiske region;</p> | <p>69. Fortsætter samarbejdet i det verdensomspændende netværk af marine verdensarvssteder inden for rammerne af UNESCO World Heritage Marine Programme og med ære være vært for 5th World Heritage Marine Managers Conference i 2023 i Verdensarvsområdet Vadehavet;</p> <p>70. Tilstræber at bidrage til "FN's tiår for genoprettelse af økosystemer" ved at fremvise det trilaterale Vadehavssamarbejdes arbejde i forbindelse med Den Trilaterale Programkomité til Vadehavsforskning og bruge dette som en mulighed for at udveksle med andre Verdensarvsområder ved f.eks. øget fællesskab om videnskabelig udvikling;</p> | <p>71. Tilsigter fortsat at arbejde inden for rammerne af aftaleprotokollen med vores eksisterende internationale partnere og samtidig overveje samarbejde med og understøttelse af andre Verdensarvsområder med lignende funktioner, såsom Det Gule Hav og langs Den Østatlantiske Trækrute, som bidrag til globale partnerskaber.</p> |
|--|--|--|

TRILATERALT VADEHAVSSAMARBEJDE 2022-2026

Ministrene

- | | | |
|---|--|---|
| <p>72. Takker Tyskland for at have varetaget formandskabet for samarbejdet i perioden fra 2018-2022 og være vært for den 14. trilaterale regeringskonference og det trilaterale Vadehavsregeringsråd;</p> <p>73. Ser frem til, at Danmark overtager formandskabet i perioden fra 2022-2026;</p> | <p>74. Pålægger Vadehavets bestyrelse i god tid inden den næste trilaterale regeringskonference at gennemgå de fremskridt, der er sket inden for ovennævnte emner;</p> <p>75. Tilsigter at afholde det 16. internationale videnskabelige Vadehavssymposium inden den 15. trilaterale Vadehavsregeringskonference på invitation fra Nederlandene;</p> | <p>76. Tilsigter at afholde den næste trilaterale regeringskonference om beskyttelse af Vadehavet og den 15. trilaterale Vadehavsregeringskonference i 2026 på invitation fra den danske regering.</p> |
|---|--|---|

Wilhelmshaven-erklæringen blev underskrevet den 15. maj 2023 af den danske miljøminister Magnus Heunicke for den danske regering, den Nederlandske minister for natur og kvælstofpolitik Christianne van der Wal for den Nederlandske regering og den tyske minister for miljø, naturfredning, nuklear sikkerhed og forbrugerbeskyttelse Steffi Lemke for den tyske regering.

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

“GEMEINSAM FÜR EIN WELTNATURERBE WATTENMEER”

ERKLÄRUNG VON WILHELMSHAVEN

Wir, die Ministerinnen und Minister, erinnern an die Vision unserer Zusammenarbeit – das Wattenmeer als einzigartiges natürliches und dynamisches Ökosystem mit einer charakteristischen biologischen Vielfalt, weiten, offenen Landschaften und einem reichen kulturellen Erbe, an dem alle teilhaben und das für gegenwärtige und künftige Generationen von nachhaltigem Nutzen ist – sowie an das Leitprinzip, „so weit wie möglich ein natürliches und sich selbst erhaltendes Ökosystem zu erreichen, in dem natürliche Prozesse ungestört ablaufen können“.

Wir unterstreichen die große Verantwortung, die wir für das EINE Weltnaturerbe Wattenmeer haben, und wir sind entschlossen, alles Notwendige daranzusetzen, um unsere Ziele zu erreichen und international anerkannt zu werden, wobei wir die Herausforderungen des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt berücksichtigen.

Da wir die unterschiedlichen Managementansätze der Wattenmeerstaaten und -regionen als Chance betrachten und uns dessen bewusst sind, welche Vorteile es hat, unsere Kräfte angesichts der vor uns liegenden Herausforderungen zu vereinen, sehen wir unsere **Aufgabe** darin, so viele wie möglich einzubeziehen, voneinander zu lernen, indem wir die höchsten Standards erfüllen, einen Mehrwert u. a. für die verpflichtende Umsetzung etwa der EU-Rechtsvorschriften durch die Wattenmeerstaaten zu erzielen, indem wir unsere Kompetenzen im Naturschutz bündeln und den größten gemeinsamen ökologischen Nenner anstreben.

Mit dieser Erklärung wird die Richtung für die Ausgestaltung eines Rahmens für Aktivitäten, die wir in den kommenden vier Jahren durchführen werden, vorgegeben:

- Wir begrüßen die trilaterale Netzwerkeinrichtung Partnership Hub und den Trilateralen Programmausschuss für die Wattenmeerforschung (Trilateral Programming Committee – Wadden Sea Research), die zur Verbesserung unseres kooperativen Ansatzes zum nachhaltigen Schutz unseres gemeinsamen Weltnaturerbes beitragen werden, und wir werden den partnerschaftlichen Ansatz weiter ausbauen;
- Im Bewusstsein der entscheidenden Bedeutung des Wattenmeeres für Zugvögel auf der Ostatlantischen Zugroute und der daraus resultierenden internationalen Zusammenarbeit werden wir uns über unsere Grenzen hinaus für diese internationale Verantwortung einsetzen;
- Wir werden die Umsetzung des übergreifenden, integrierenden Managementplans für das Weltnaturerbe Wattenmeer (The SIMP – Integrated Management Plan for ONE Wadden Sea World Heritage) fördern, um Fortschritte bei der Reduzierung bestehender und künftiger anthropogener Belastungen zu erzielen;
- Um das Weltnaturerbe Wattenmeer für die nächsten Generationen zu sichern, begrüßen und unterstützen wir die Beteiligung der Jugend;

PRÄAMBEL

Wir, die Ministerinnen und Minister,

in unserer Zuständigkeit für den Schutz des dänischen, deutschen und niederländischen Wattenmeeres, das in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde als

weltweit größtes zusammenhängendes Schlick- und Sandwatt-Ökosystem, ein aus Sedimentablagerungen entstandener Küstenstreifen von unvergleichlicher Größe und Vielfalt, in welchem natürliche Prozesse im Großteil des Gebietes weitgehend ungestört ablaufen und das als eines der weltweit bedeutendsten Gebiete für Zugvögel gilt,

und als Vertreter*innen unserer jeweiligen Regierungen im Trilateralen Regierungsrat (*Trilateral Wadden Sea Governmental Council*) zum Schutz des Wattenmeeres,

Schätzen unsere über vierzigjährige trilaterale Zusammenarbeit und **bekräftigen** das Ziel der Gemeinsamen Erklärung von 2010 und des Wattenmeerplans 2010, das Wattenmeer als eine ökologische Einheit, an der die drei Länder Anteil haben, im Einklang mit dem Leitprinzip zu schützen und zu managen und weiterhin den Ökosystemansatz anzuwenden;

Sind uns bewusst, dass wir die vielfältigen Herausforderungen durch die Dreifachkrise aus Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt und Umweltverschmutzung gemeinsam angehen müssen, um die Resilienz des Weltnaturerbes Wattenmeer mit all ihren natürlichen, sozialen und kulturellen Aspekten zu stärken und gleichzeitig die Sicherheit von Einwohner*innen sowie Besucher*innen zu gewährleisten, indem wir die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten minimieren und Ökosysteme wiederherstellen, wo dies notwendig und möglich ist;

Sind bestrebt, durch die trilaterale Zusammenarbeit einen Beitrag zur Umsetzung und Erreichung der Ziele der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, der OSPAR-Umweltstrategie für den Nordostatlantik 2030 und der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 zu leisten;

Sind entschlossen, eine unterstützende Position bei der Umsetzung der Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 einzunehmen, um dabei die Wirksamkeit von Management und Schutz unseres grenzüberschreitenden Netzwerks unter Beweis zu stellen und zu verbessern, einschließlich der Wiederherstellung von Ökosystemen, Habitats und Arten, wo angemessenen und machbar, als Beitrag zur UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen;

Engagieren uns für die Welterbekonvention durch Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit mit Partner*innen außerhalb der Wattenmeerregion, u. a. durch aktive Beteiligung an den UNESCO-Welterbeprogrammen „Meer“ und „Nachhaltiger Tourismus“, am Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservogel (AEWA) und im Rahmen unserer Vereinbarungen (*Memoranda of Understanding*) mit Mauretanien und der Republik Korea und der Vereinbarung (*Memorandum of Intent*) mit The Wash (Großbritannien);

Setzen die Zusammenarbeit entlang des Ostatlantischen Vogelzugweges **fort**, würdigen und unterstützen die „*Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI)*“ durch Stärkung der Partnerschaft, erkennen die Bedeutung des arktischen Bestands an, erinnern an die Bedeutung des Wattenmeeres für die globale Biodiversität, insbesondere als Rastgebiet für Zugvogelpopulationen, und **begrüßen** die neuen Partner*innen der WSFI;

Sprechen all jenen unseren besonderen Dank **aus**, die im vergangenen Zeitraum auf internationaler, regionaler und lokaler Ebene durch ihr Engagement und ihre Arbeit zu einer besseren Trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit beigetragen haben;

Würdigen das Engagement aller beteiligten Organisationen und Netzwerke, die gemeinsam mit der Trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit die sektorübergreifende Partnerschaft zur Unterstützung des Weltnaturerbes Wattenmeer (*Partnership in support of the Wadden Sea World Heritage*) gegründet haben: das trilaterale *Wadden Sea Team* der Umweltverbände, *trilateral Wadden Sea Forum*, Forschungseinrichtungen sowie die Netzwerke für nachhaltigen Tourismus und für Umweltbildung;

Anerkennen wertschätzend die vorbereitenden Arbeiten zur Sondierung der Einrichtung eines gemeinsamen Finanzierungsinstruments, mit dem zusätzliche Mittel erschlossen werden sollen, um die staatlichen Maßnahmen für einen verstärkten Schutz des Weltnaturerbes Wattenmeer zu ergänzen;

Anerkennen die Fortschritte des Trilateralen Programmausschusses für die Wattenmeerforschung bei der Erstellung eines Gemeinsamen Programms für die Wattenmeerforschung mit dem Ziel, Aktivitäten zur Verbesserung von Schutz und wissenschaftlich fundiertem Management des Wattenmeeres zu fördern;

Begrüßen die weitere Integration sozialer, kultureller, natürlicher, wirtschaftlicher und demografischer Aspekte, einschließlich der landschaftlichen und des kulturellen Erbes, um die Veränderungen im Wattenmeergebiet zu verstehen und nachhaltigen Wandel zu unterstützen;

Bringen unser anhaltendes Bekenntnis zu dem unserem Management zugrundeliegenden Trilateralen Monitoring- und Bewertungsprogramm (*Trilateral Monitoring and Assessment Programme*) zum Ausdruck, welches wir an neue Herausforderungen anpassen wollen;

Anerkennen und **fördern** die Beteiligung der nächsten Generation, die später für den Schutz und die Zukunft unseres Weltnaturerbes Wattenmeer verantwortlich sein wird.

Vor diesem Hintergrund –

Begrüßen wir in hohem Maße den partizipatorischen und integrativen Prozess der Entwicklung eines übergreifenden, integrierenden Managementplans für das Weltnaturerbe Wattenmeer, der als kohärenter Plan, welcher in Ergänzung zum bestehenden Wattenmeerplan 2010 und den Strategien, die Wirksamkeit des koordinierten nationalen Managements innerhalb des Gebietes stärken wird, um die bestehenden Herausforderungen für den Schutz des außergewöhnlichen universellen Werts zu bewältigen und unser EIN Weltnaturerbe Wattenmeer zu sichern;

Reagieren wir auf den Druck auf das Wattenmeersystem durch menschliche Aktivitäten wie den zunehmenden Schiffsverkehr, die Effekte der Energiewende in der Nordsee, die Entwicklungen hin zu nachhaltiger Fischerei, nachhaltigen Tourismus sowie den Bedarf an Küstenschutzmaßnahmen, indem wir diese Aspekte bei der Umsetzung des übergreifenden, integrierenden Managementplans für das Weltnaturerbe Wattenmeer vorrangig adressieren.

BESCHLÜSSE

DEN AUSSERGEWÖHNLICHEN UNIVERSELLEN WERT SCHÜTZEN UND STÄRKEN

Die Ministerinnen und Minister

1. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss (*Wadden Sea Board*), mögliche Vorteile einer Anwendung von Elementen des Konzepts der „Rechte der Natur“ auf das Weltkulturerbe Wattenmeer zur Unterstützung des Leitprinzips zu untersuchen und dadurch unseren Ansatz zum Schutz des außergewöhnlichen universellen Wertes (OUV) voranzubringen und einen Mehrwert für die Trilaterale Wattenmeerzusammenarbeit zu schaffen;
2. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, einen Antrag auf geringfügige Grenzänderung der Welterbestätte bei der UNESCO vorzubereiten, z. B. zur Anpassung an morphologische Veränderungen und zur Schließung bestehender Exklaven, soweit dies möglich ist;
3. **Bekräftigen**, dass das Ökosystem Wattenmeer in seinen ökologischen Funktionen und seiner Unversehrtheit eng mit der Offshore-Zone, dem angrenzenden Küstengebiet und dem Hinterland verbunden und von ihnen abhängig ist;
4. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, diese Wechselbeziehungen zu unterstützen, vor allem im Hinblick auf den Schutz wandernder Arten wie Meeressäuger, Fische und Vögel, indem beispielsweise die Schaffung ökologischer Korridore oder sicherer Wanderrouen gefördert wird;
5. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, zur konkreten Umsetzung der einschlägigen EU-Ziele sowie zur Umsetzung internationaler Übereinkommen beizutragen, beispielsweise des Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR-Übereinkommen) und des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Bonner Übereinkommen, CMS), des RAMSAR-Übereinkommens, des Ottawa-Übereinkommens (Arktischer Rat) und des Abkommens zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel (AEWA) einschließlich seiner spezifischen Aktivitäten zu Artenschutz- und Managementplänen;
6. **Bitten** den Wattenmeer-Ausschuss um Analyse und Benennung wirksamer Mittel zur Schaffung eines Mehrwerts durch verbesserte und koordinierte Maßnahmen für ein zusammenhängendes grenzüberschreitendes Schutzgebietsnetz in der Wattenmeerregion, z. B. durch Anpassung des Wattenmeerplans 2010;
7. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 im trilateralen Schutzgebiet den Austausch nationaler Erfahrungen und bewährter Praktiken in einem gemeinsamen Prozess unter Beteiligung der relevanten Parteien zu fördern, z. B. durch die Organisation von thematischen Workshops;
8. **Erkennen an**, dass die langfristige hydromorphologische Entwicklung des Wattenmeeres angesichts von Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Anpassungsmaßnahmen eine Schlüsselrolle für das Ökosystem Wattenmeer spielt, und beauftragen den Wattenmeer-Ausschuss daher, sich für Monitoring und Forschungsarbeiten für ein tieferes Systemverständnis und langfristige Prognosen zu engagieren, die verstärkte Naturschutzbemühungen anregen können, die erforderlich sind, um die natürlichen Funktionen und die Resilienz zu erhalten;
9. **Bitten** den Wattenmeer-Ausschuss, Habitattypen und Arten zu identifizieren, die zu einem erheblichen Anteil in einem ungünstigen Erhaltungszustand sind oder negative Tendenzen verzeichnen sowie durch Wissens- und Erfahrungsaustausch Optionen für Planungsinstrumente und geeignete Wiederherstellungs- und Regenerationsmethoden und -praktiken zu entwickeln;
10. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss mit der Entwicklung von Projekten zur Umkehrung der negativen Tendenzen unter Beachtung des Leitprinzips und des außergewöhnlichen universellen Wertes, womit gleichzeitig ein Beitrag zur EU-Biodiversitätsstrategie 2030 geleistet wird;
11. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Berücksichtigung kumulativer Aspekte in der Entscheidungsfindung unter Beachtung des Leitprinzips und des außergewöhnlichen universellen Wertes zu fördern;
12. **Verstärken** gemeinsame Anstrengungen, um Populationen gefährdeter Arten zu schützen, für deren Überleben die Trilaterale Wattenmeerzusammenarbeit eine besondere Verantwortung trägt, u. a. durch den Schutz wichtiger Habitate entlang von Wanderrouten oder für Arten, die fast ausschließlich hier vorkommen, wobei sie sich bewusst sind, dass nicht alle Arten von einem Schutz ihrer Lebensräume allein hinreichend profitieren;
13. **Fördern und unterstützen** den Austausch über Fragen des Tierartenschutzes in Hinblick auf räumliche und zeitliche Nutzung, Habitatqualität und Nahrungsverfügbarkeit vor allem für Vögel, aber auch für Fische, Robben und Schweinswale, auch im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels;
14. **Verabschieden** den aktualisierten Seehundmanagementplan 2023–2027 für Seehunde und Kegelrobben und **unterstützen** seine Umsetzung als Beitrag zum Schutz von Arten gemäß dem Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Bonner Konvention);
15. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Trilaterale SWIMWAY-Vision insbesondere im Hinblick auf die für Fischarten relevanten, überregional erweiterten Verbindungswege durch Beiträge zur weiteren Umsetzung des Aktionsprogramms der SWIMWAY Vision (2018–2024) zu unterstützen, indem Wissensaustausch und Monitoring gefördert, Bereiche der Zusammenarbeit ermittelt und gleichzeitig Erhaltungsmaßnahmen unterstützt werden;
16. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die praktische Umsetzung des Trilateralen Management- und Aktionsplans für gebietsfremde Arten (*Trilateral Management and Action Plan Alien Species*, 2018) voranzubringen, dabei den Schwerpunkt auf die Einrichtung der Informations- und Austauschplattform sowie, wo angemessen, auf frühzeitige Gegenmaßnahmen und Pilotprojekte zu legen und die Entwicklung des Wissens über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und gebietsfremden Arten zu fördern.

MENSCHLICHE NUTZUNGEN IN IHRERNACHHALTIGKEIT STÄRKEN UND TRANSFORMATIONSPROZESSE FÖRDERN

Die Ministerinnen und Minister

17. **Ermutigen** und **rufen** den Fischereisektor **auf**, den Weg hin zu einer nachhaltigeren Fischerei unter Beachtung der Naturschutzziele im Wattenmeer fortzusetzen;
18. **Fordern** den Wattenmeer-Ausschuss **auf**, einen Dialog mit den zuständigen Fischereibehörden, Vertreter*innen des Sektors und Umweltverbänden auf trilateraler Ebene aufzunehmen, um mithilfe eines kooperativen Ansatzes die Umsetzung des trilateral vereinbarten Rahmens für eine nachhaltige Fischerei (*Framework for Sustainable Fisheries*, 2014) für das Weltnaturerbe Wattenmeer gemeinsam voranzubringen, indem der Austausch von Informationen, Wissen, vorbildlichen Praktiken und Managementenerfahrungen über die Auswirkungen der Fischerei angeregt und unterstützt wird und, wo angemessen, Pilotstudien und konkrete Maßnahmen entwickelt werden;
19. **Würdigen** die langjährige Zusammenarbeit zwischen Tourismussektor und Naturschutz zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus in der Wattenmeerregion und **begrüßen** den Aktionsplan (*Action Plan Sustainable Tourism*, 2022) zur Umsetzung der Strategie für nachhaltigen Tourismus (*Sustainable Tourism Strategy*, 2014) für das Weltnaturerbe Wattenmeer, welcher Empfindlichkeit und begrenzte Belastbarkeit des Weltnaturerbes Wattenmeer bewusst respektiert und dessen Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Tourismussektor derart zu erfolgen hat, dass Teilhabe und Eigenverantwortung des Sektors gestärkt werden; **beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss mit einer Überprüfung der Strategie für nachhaltigen Tourismus und ggf. der Anpassung des Aktionsplans im Hinblick auf die weitere Umsetzung;
20. **Erkennen** die Anstrengungen von Hafenbetreibenden im Wattenmeer an, den Hafenbetrieb nachhaltiger zu gestalten und weitere Anreize zu schaffen, z. B. öffentlich sichtbare Auszeichnungen auf der Grundlage eines glaubwürdigen, gemeinsam vereinbarten externen Zertifizierungssystems, sowie Schiffen mit klimaneutralem Antrieb Liegeplätze zu bieten als Teil der Selbstverpflichtung der Häfen zur Klimaneutralität;
21. **Würdigen** und **begrüßen** die Initiative für nachhaltige Schifffahrt und Häfen für ein gut geschütztes Wattenmeer (*Sustainable shipping and ports initiative for a well-protected Wadden Sea*), die von einem breiten Spektrum von Interessengruppen unterzeichnet wurde, und ermutigen sie zu zukünftigen Aktivitäten im Bereich Zusammenarbeit und Dialog auf trilateraler Ebene, um die Nachhaltigkeit der Wattenmeerhäfen und den Schutz des Weltnaturerbes Wattenmeer voranzubringen;
22. **Appellieren** an Hafenbetreiber, Wasser- und Schifffahrtsbehörden, bei ihrer langfristigen Planung für den weiteren Ausbau von Häfen und Fahrrinnen die natürlichen Grenzen zu berücksichtigen, insbesondere die aufgrund existierender ortsspezifischer hydromorphologischer Gegebenheiten und deren natürlicher Dynamik vorhandenen Bedingungen im Wattenmeer, und **beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, diese Entwicklung im Rahmen des Möglichen über einen Wissensaustausch und/oder spezifische Projekte zu begleiten;
23. **Fordern** den Wattenmeer-Ausschuss **auf**, die zuständigen nationalen Behörden einzubeziehen und gegebenenfalls die weitere Umsetzung der Operativen Pläne für das besonders empfindliche Meeresgebiet (PSSA) Wattenmeer (*Operational Plans for the Wadden Sea Particular Sensitive Sea Area*, 2014) sicherzustellen;
24. **Fordern** eine Evaluierung und Überprüfung bestehender Schutzmaßnahmen für das PSSA Wattenmeer gemeinsam mit den zuständigen Schifffahrtsbehörden und relevanten Interessengruppen. Die Lehren aus früheren Schiffsunfällen wurden und sollten weiterhin konsequent gezogen und umgesetzt werden. Wenn sich aus der Evaluierung entsprechende Hinweise ergeben, sind weitere mögliche Sicherheitsmaßnahmen einschließlich ergänzender Schutzmaßnahmen (*Associated Protective Measures (APM)*) mit zusätzlichem Nutzen zu diskutieren;
25. **Bitten** den Wattenmeer-Ausschuss, den Austausch und die Zusammenarbeit mit dem Energiesektor, den zuständigen Behörden und relevanten Interessengruppen in Bezug auf die Hochspannungs-Netzanbindung von Offshore-Windparks zu fördern, mit dem Ziel, negative Auswirkungen auf das Weltnaturerbe Wattenmeer zu vermeiden, zu minimieren und zu kompensieren und eine koordinierte räumliche Strategie über 2030 hinaus zu entwickeln, um die langfristigen Ausbauziele für Offshore-Windenergie zu unterstützen und sie im Einklang mit Naturschutzziele naturverträglicher zu gestalten;
26. **Fordern** den Wattenmeer-Ausschuss **auf**, die Mehrfachnutzung des Raums zu untersuchen und zu prüfen, wie verschiedene Interessen, wie z. B. ökologische, schifffahrts-, energie- und wirtschaftspolitische Interessen, miteinander kombiniert werden können und insbesondere, in Zusammenarbeit mit den Schifffahrtsbehörden, die Doppelnutzung von Fahrrinnen sowohl für die Schifffahrt als auch für Kabel und Rohrleitungen zu untersuchen, um negative Umweltauswirkungen auf einige der empfindlichsten und einzigartigsten Elemente der Welterbestätte zwischen Inseln und Küste zu reduzieren;
27. **Fordern** den Wattenmeer-Ausschuss **auf**, mögliche Auswirkungen neuer Formen der Energiegewinnung unter Anwendung des Vorsorgeprinzips zu bewerten;
28. **Bestätigen wiederum** die bestehende trilaterale Vereinbarung über das Verbot der Errichtung von Windkraftanlagen, der Exploration und Förderung von Öl und Gas und des Baus neuer Anlagen für Öl und Gas innerhalb der Grenzen der Welterbestätte Wattenmeer;
29. **Vereinbaren**, alle Formen der Öl- und Gasförderung schnellstmöglich zu beenden und keine neu auftretenden Genehmigungen für Öl- und Gasaktivitäten innerhalb der Welterbestätte Wattenmeer zu erteilen;
30. **Bitten** den Wattenmeer-Ausschuss, einen Austausch zu künftigen Plänen und vorbildlichen Praktiken in Bezug auf Transportinfrastruktur für neue Energieformen mit potentiellen Auswirkungen auf das Weltnaturerbe Wattenmeer durchzuführen, um die Wattenmeerstaaten in ihren Planungsprozessen zu unterstützen;
31. **Bitten** den Wattenmeer-Ausschuss, den regelmäßigen fachlichen Austausch zu Küstenschutzmaßnahmen mit den zuständigen Behörden, Ämtern und Forschungseinrichtungen aus diesem Bereich zu verstärken und zu erleichtern, u. a. um die Einbeziehung umweltverträglicher und naturbasierter Lösungen (*Nature-based Solutions* gemäß IUCN-Definition) in den Küstenschutzmaßnahmen im Einklang mit der weiteren Umsetzung der trilateralen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (2014) zu fördern;

32. **Betrachten** die nationale Umsetzung und grenzüberschreitende Koordinierung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Flussgebietsmanagement), der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und der OSPAR-Umweltstrategie für den Nordostatlantik 2030 (NEAES) als wesentlichen Beitrag zu einem guten Umweltzustand und einem wirksamen Schutz des marinen Ökosystems und der Biodiversität des Wattenmeers vor negativen Einwirkungen, insbesondere durch Meeresmüll einschließlich Mikroplastik, persistente Schadstoffe und Unterwasserlärm, und **beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, zielgerichtete, flankierende trilaterale Initiativen mit zusätzlichem Nutzen zu fördern und zu unterstützen;
33. **Begrüßen** und **würdigen** die Trilaterale Vision für einen dunklen Himmel über dem Wattenmeer (*Trilateral Vision on Dark Sky over the Wadden Sea*, 2022), wobei sie insbesondere das breite Engagement der Beteiligten schätzen, und **ermutigen** und **unterstützen** trilateral koordinierte Projektinitiativen und Maßnahmen zur Reduzierung von Lichtemissionen mit negativen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere auf Vögel und Insekten;
34. **Begrüßen** die Ausweisung von Sterneparks als Instrument zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für natürliche Dunkelheit und zur Ermöglichung der Naturerfahrung eines ursprünglichen Nachthimmels über dem Weltnaturerbe Wattenmeer;
35. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Reduzierung von Lichtverschmutzung für das Wattenmeer anzustoßen;
36. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Vernetzung und wechselseitige Abhängigkeit von Wattenmeer, Festlandsküste und Offshore-Zone bei der Entwicklung von trilateralen Strategien oder gemeinsamen Ansätzen für Monitoring- und Managementfragen zu berücksichtigen, auch unter Einbeziehung der kumulativen Effekte durch zunehmende Belastungen aufgrund intensiverer Nutzung angrenzender Gebiete, wozu auch die Annahme eines potenziell zunehmenden Fischereidrucks in Teilen der Welterbestätte Wattenmeer aufgrund der Ausweitung konkurrierender Nutzungsarten in der Offshore-Zone gehört;
37. **Ermutigen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Belange der Welterbestätte gebührend zu berücksichtigen und sie in die jeweiligen Planungsverfahren auf trilateraler und Nordsee-Ebene einzubringen.

KLIMAWANDEL ABSCHWÄCHEN UND AN IHN ANPASSEN

Die Ministerinnen und Minister

38. **Würdigen** und **unterstützen** Beschlüsse und Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Wattenmeerregion, um insbesondere durch Dekarbonisierung des Energie-, Verkehrs- und Tourismussektors zu den allgemeinen Treibhausgasminderungszielen der EU beizutragen, und **streben** hierbei auch eine Vorreiterrolle im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung für das Schutzgebietsmanagement an;
39. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die durch typische Wattenmeerhabitats wie Seegraswiesen und Salzwiesen erbrachten Ökosystemleistungen in Form von Kohlenstoffbindung und ihren Beitrag zu den Treibhausgasminderungszielen der EU bei gleichzeitiger Erhaltung des außergewöhnlichen universellen Wertes zu erforschen;
40. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Umsetzung der trilateralen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (*Climate Change Adaption Strategy*, 2014) fortzusetzen und deren Prioritäten gegebenenfalls zu aktualisieren und dabei die EU-Strategie für die Anpassung an den Klimawandel sowie die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 zu berücksichtigen, um Klima- und Biodiversitätskrise gleichermaßen zu bekämpfen;
41. **Unterstützen** Untersuchungen und regen geeignete Initiativen zu naturbasierten Lösungen für die Anpassung an den Klimawandel und deren Potenzial zur Integration von Küstenschutz und Wasserwirtschaft mit Naturschutzzielen an, wobei ein breiter geografischer und sozioökonomischer Kontext zu berücksichtigen ist, z. B. durch Anregung neuer Ansätze und Analyse der Auswirkungen künftiger Schwankungen im Süßwasserzufluss ins Wattenmeer und Entwicklung von Optionen zur Minderung negativer ökologischer Folgen;
42. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss zu untersuchen, welche anthropogenen Belastungen des Ökosystems Wattenmeer verringert werden sollten, um die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, die Resilienz zu verbessern und die Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel zu verringern und so den außergewöhnlichen universellen Wert unter Berücksichtigung potenziell unvermeidbarer Veränderungen der Ökosysteme zu erhalten;
43. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, Optionen zu untersuchen, um das Niveau des wissenschaftlich fundierten, angemessenen adaptiven Managements anzuheben, um den außergewöhnlichen universellen Wertes des Wattenmeeres systematisch zu schützen, vorbildliche Praktiken zu erfassen wobei das Vorsorgeprinzip, kumulative Effekte und der Ökosystemansatz zu berücksichtigen sind.

EFFEKTIV MANAGEN UND KOMMUNIZIEREN

Die Ministerinnen und Minister

44. **Bitten** den Wattenmeer-Ausschuss, in gemeinsamen trilateralen Forschungsaufrufen forschungsbezogene Themen gemäß der vom Trilateralen Programmausschuss für die Wattenmeerforschung (*Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research*) skizzierten Trilateralen Forschungsprioritäten zu unterstützen, mit einem Schwerpunkt auf Auswirkungen auf den außergewöhnlichen universellen Wert und seine wesentlichen Werte sowie deren Anpassungsfähigkeit angesichts von Herausforderungen wie dem Klimawandel und zunehmenden anthropogenen Nutzungen, die kumulative Auswirkungen hervorrufen, unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 15. Internationalen Wissenschaftlichen Wattenmeersymposiums (*International Scientific Wadden Sea Symposium*);
45. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Arbeit des Trilateralen Programmausschusses für die Wattenmeerforschung und damit verbundene wissenschaftliche Zusammenarbeit weiter zu unterstützen, den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik auf trilateraler Ebene zu fördern unter Betonung des interdisziplinären Ansatzes, den Austausch zwischen Ländern und Organisationen zu vertiefen und die Erforschung der Anwendung neuer Methoden und Forschungstechniken zur Optimierung eines wirksamen Monitoring und Bewertung des Zustands des Weltnaturerbes Wattenmeer;
46. **Erkennen**, dass nur durch ein angemessenes Monitoring die Behandlung der entscheidenden Forschungsfragen und einen Wissensaustausch die notwendigen Grundlagen geschaffen werden können, um sich den Herausforderungen zu stellen, die Folgen zu ermitteln, vor allem hinsichtlich der spezifischen Werte des außergewöhnlichen universellen Wertes, und die erforderlichen Managementmaßnahmen zu ergreifen;
47. **Ersuchen** den Wattenmeer-Ausschuss, sicherzustellen, dass im Rahmen des Trilateralen Monitoring- und Bewertungsprogramms (*TMAP Strategy*, 2014) alle relevanten Ökosystemparameter und -stressoren unter Einbeziehung geographischer Informationssysteme, neuer Techniken und Dokumentationsmethoden angemessen erfasst und bewertet werden;
48. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, relevante sozioökonomische Parameter im Hinblick auf ihre Einbeziehung zu prüfen und das Trilaterale Monitoring- und Bewertungsprogramm an erkannte Umweltprobleme anzupassen, insbesondere hinsichtlich der im Rahmen des übergreifenden, integrierenden Managementplans für das Weltnaturerbe Wattenmeer ermittelten Kernthemen, um so interdisziplinäre Ansätze zu stärken und eine umfassende Analyse zu ermöglichen;
49. **Vereinbaren**, Bedeutung und Sichtbarkeit des Trilateralen Monitoring- und Bewertungsprogramms für Nutzer*innen in der Wissenschaft und in anderen Bereichen sowie für ein breites Spektrum an Interessengruppen und die Öffentlichkeit zu steigern und dabei auch die Verfügbarkeit von Daten und die Darstellung der aus diesen Daten abgeleiteten Informationen zu verbessern;
50. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, den online bereitgestellten Qualitätszustandsbericht für das Wattenmeer in Bezug auf wichtige ökologische und sozioökonomische Aspekte, auch im Hinblick auf den Klimawandel, regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen und rechtzeitig vor der nächsten Trilateralen Regierungskonferenz (*Trilateral Governmental Conference*) einen umfassenden Synthesebericht vorzulegen;
51. **Verabschieden** den übergreifenden, integrierenden Managementplan für das Weltnaturerbe Wattenmeer, der nach Aufforderung durch das UNESCO-Welterbekomitee (WHC-14/38, Com/16) gemäß den Anforderungen von § 111 der Richtlinien für die Durchführung des Welterbeübereinkommens erarbeitet wurde;
52. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die effektive und koordinierte Umsetzung des übergreifenden, integrierenden Managementplans für das Weltnaturerbe Wattenmeer sicherzustellen und zu überwachen und rechtzeitig über den Stand der Umsetzung im Rahmen der Berichterstattung über die Fortschritte in Bezug auf die in dieser Erklärung beschriebenen Punkte für die nächste Trilaterale Regierungskonferenz zu informieren;
53. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, den Wattenmeerplan 2010 rechtzeitig vor der nächsten Trilateralen Regierungskonferenz zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren, um seine Koordinierungsfunktion als übergeordneter trilateraler Rahmen für den Naturschutz mit besonderem Augenmerk auf die Umsetzung der EU-Habitat- und -Vogelschutzrichtlinien und die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 zu stärken;
54. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die bestehenden trilateralen, sektorbezogenen Visionen, Strategien und Aktionspläne grundsätzlich zehn Jahre nach ihrer Verabschiedung zu überprüfen, über Aktualisierungen zu entscheiden und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen, um Ziele und Anwendungsorientierung der enthaltenen Maßnahmen zu schärfen, z. B. nach dem SMART-Prinzip (*spezifisch/ Specific, messbar/Measurable, erreichbar/ Achievable, relevant/Relevant, zeitlich bestimmt/Time-bound*);
55. **Bekräftigen wiederum** die Verwaltungsvereinbarungen (*Governance Arrangements*, 2010) und **beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, Zusammensetzung, Mitgliedschaft und Aufgabenbereiche der Fachausschüsse und Arbeitsgruppen der Trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, um die Zusammenarbeit, auch mit strategischen Partner*innen, zuständigen Behörden und Ämtern, zu stärken und effektiver zu gestalten;
56. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, die Trilaterale Kommunikationsstrategie (*Communication Strategy*, 2012) zu überarbeiten und zu aktualisieren, um die Marke „Weltnaturerbe Wattenmeer“ sinnvoll zu Naturschutzzwecken einzusetzen und die Nutzung moderner Medien weiter zu verbessern.

ZUSAMMENARBEIT INTENSIVIEREN UND ENGAGEMENT GEMEINSAM MIT PARTNERN STÄRKEN

Die Ministerinnen und Minister

57. **Bestätigen** die Rolle des trilateralen *Wadden Sea Forums* und des trilateralen *Wadden Sea Teams* der Umweltverbände als wesentliche Interessengruppen für die Trilaterale Wattenmeerzusammenarbeit und Berater*innen des Wattenmeer-Ausschuss;
58. **Unterstützen weiterhin** die Arbeit des trilateralen *Wadden Sea Forums* als unabhängige trilaterale Interessengruppenorganisation und als Dialogplattform für die Einbeziehung und das Engagement der Interessengruppen aus der Wattenmeerregion, um an einer nachhaltigen und klimafreundlichen Entwicklung zu arbeiten;
59. **Unterstützen weiterhin** die Arbeit und das gezielte Engagement des trilateralen *Wadden Sea Teams* der Umweltverbände im Bereich Naturschutz und Unversehrtheit des Weltnaturerbes Wattenmeer;
60. **Bekennen sich** zur Fortsetzung und zum Ausbau der strategischen trilateralen, sektorübergreifenden Partnerschaft zur Unterstützung des Weltnaturerbes Wattenmeer (*Trilateral Partnership in support of the Wadden Sea World Heritage*) mit ihrer Management- und Organisationseinheit, dem Partnership Hub, um das Teilhabe- und Verantwortungsgefühl in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen und Netzwerken für den Erhalt des außergewöhnlichen universellen Wertes und die Nachhaltigkeit in der Wattenmeerregion zu fördern und zu stärken;
61. **Begrüßen** und **ermutigen** weiterhin alle strategischen Partner*innen, sich in transnationalen, sektorübergreifenden und wissensbasierten Initiativen, Maßnahmen und Projekten im Rahmen des Partnership Hub zu engagieren und zusammenzuarbeiten;
62. **Bestätigen** ihre Absicht, Engagement und Mitarbeit einer Reihe von Partner*innen, Interessengruppen, Organisationen und Unternehmen zu unterstützen, um zu Schutz und Sicherung des Weltnaturerbes Wattenmeer beizutragen und transnationale Maßnahmen und Projekte zur Ergänzung der Aktivitäten der Trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit zu fördern, und beauftragen daher den Wattenmeer-Ausschuss, die Weiterentwicklung gemeinsamer Finanzierungsinstrumente zu begleiten;
63. **Begrüßen** und **unterstützen** die Errichtung des Trilateralen Weltnaturerbes Wattenmeer-Partnerschaftszentrums in Wilhelmshaven, in dem das Gemeinsame Wattenmeersekretariat, der trilaterale Partnership Hub und das trilaterale *Wadden Sea Forum* untergebracht werden sollen;
64. **Ermutigen** Interessengruppen und zuständige Behörden, ihre Arbeit zu Kulturlandschaft und Geschichte als mit dem Naturschutz verbundene Güter in der Wattenmeerregion fortzusetzen;
65. **Fortführen** und **stärken** die Bildungsaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit der trilateral vereinbarten Strategie für Bildung und Besucherinformation im Weltnaturerbe Wattenmeer (*Strategy on Education for Sustainable Development and World Heritage Interpretation, 2018*) in gemeinsamer Verantwortung der Unterzeichnenden durch die gemeinschaftliche Umsetzung des trilateralen Bildungsprogramms und die fortgesetzte Unterstützung für die Internationale Wattenmeerschule (*International Wadden Sea School*);
66. **Fortführen** und **stärken** die Einbindung der jüngeren Generation durch einen grenzübergreifenden Austausch für Schüler*innen, Studierende und junge Berufstätige, u. a. durch den Ausbau des Jugendforums für den Ostatlantischen Vogelzugweg (*East Atlantic Flyway Youth Forum*), die Durchführung einer zweiten Jugendkonferenz rechtzeitig vor der nächsten Trilateralen Regierungskonferenz und die Prüfung von Optionen und Machbarkeit eines Trilateralen Freiwilligendienstes für das Wattenmeer.

AUF GLOBALER EBENE EINEN BEITRAG LEISTEN UND VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Die Ministerinnen und Minister

67. **Würdigen** die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Brut-, Ruhe-, Rast- und Überwinterungsgebieten von Zugvögeln entlang des Ostatlantischen Vogelzugweges, die ein wesentliches Element des außergewöhnlichen universellen Wertes des Wattenmeeres darstellen, und verfolgen das Ziel, einen klimaresilienten Vogelzugweg sicherzustellen;
68. **Engagieren sich** für eine weitere Stärkung der Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Initiativen, die entlang der Ostatlantischen Vogelzugweges arbeiten, durch eine Erweiterung der Zusammenarbeit innerhalb der *Wadden Sea Flyway Initiative* zur Intensivierung des Engagements von Partner*innen mit dem Ziel, Monitoring, Aufbau von Kapazitäten und Schutzanstrengungen sowohl in der westafrikanischen als auch in der arktischen Region zu verstärken;
69. **Setzen** ihr gemeinsames Handeln im weltweiten Netzwerk mariner Welterbestätten im Rahmen des UNESCO-Programms für marine Welterbestätten (*UNESCO World Heritage Marine Programme*) fort und betrachten es als eine Ehre, im Jahr 2023 die 5. Konferenz von Manager*innen mariner Welterbestätten (*World Heritage Marine Managers Conference*) im Weltnaturerbe Wattenmeer auszurichten;
70. **Zielen darauf ab**, einen Beitrag zur UN-Dekade der Meeresforschung für Nachhaltige Entwicklung leisten, indem sie die Arbeit der Trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit in Verbindung mit dem Trilateralen Programmausschuss für die Wattenmeerforschung vorstellen und die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Welterbestätten nutzen, z. B. durch eine stärkere Abstimmung wissenschaftlicher Entwicklungen;
71. **Beabsichtigen**, die Arbeit im Rahmen der Vereinbarungen (*Memoranda of Understanding*) mit unseren internationalen Partner*innen fortzusetzen, und ziehen als Beitrag zu globalen Partnerschaften eine zusätzliche Zusammenarbeit mit vergleichbaren marinen Welterbestätten sowie ihre Unterstützung in Erwägung, z. B. im Hinblick auf das Gelbe Meer und entlang des Ostatlantischen Vogelzugweges.

TRILATERALE WATTENMEERZUSAMMENARBEIT 2022 BIS 2026

Die Ministerinnen und Minister

72. **Danken** Deutschland für die Übernahme des Vorsitzes der Trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit im Zeitraum 2018 bis 2022 und für die Organisation der 14. Trilateralen Regierungskonferenz und der Sitzung des Trilateralen Regierungsrates;
73. **Begrüßen** die Übernahme des Vorsitzes für den Zeitraum von 2022 bis 2026 durch das Königreich Dänemark;
74. **Beauftragen** den Wattenmeer-Ausschuss, rechtzeitig zur nächsten Trilateralen Regierungskonferenz die Fortschritte in Bezug auf die in dieser Erklärung beschriebenen Punkte zu überprüfen;
75. **Beabsichtigen**, das 16. Internationale Wissenschaftliche Wattenmeersymposium auf Einladung der Niederlande vor der 15. Sitzung des Trilateralen Regierungsrates durchzuführen;
76. **Beabsichtigen**, die nächste Trilaterale Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres und die 15. Sitzung des Trilateralen Regierungsrates im Jahr 2026 auf Einladung der dänischen Regierung abzuhalten.

Die Erklärung von Wilhelmshaven wurde am 15. Mai 2023 von Magnus Heunike, Umweltminister, für die Regierung des Königreichs Dänemark, Christianne van der Wal, Ministerin für Natur- und Stickstoffpolitik, für die Regierung des Königreichs der Niederlande und Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet.

NEDERLANDSE VERTALING

“SAMEN VOOR EÉN WADDENZEE WERELDERFGOED”

VERKLARING VAN WILHELMSHAVEN

Wij, de ministers, herbevestigen de visie van onze samenwerking, een Waddenzee als een uniek, natuurlijk en dynamisch ecosysteem met een kenmerkende biodiversiteit, grote open landschappen en rijk cultureel erfgoed, waarvan iedereen kan genieten, en dat op een duurzame manier ten goede komt aan huidige en toekomstige generaties, en herbevestigen het Grondbeginsel, te weten “het verwezenlijken, voor zover als mogelijk, van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem waarin natuurlijke processen zich ongestoord kunnen voltrekken”.

Wij onderstrepen de grote verantwoordelijkheid die wij hebben voor dit Waddenzee Werelderfgoed en wij zijn vastbesloten, voor zover benodigd om onze doelen te verwezenlijken en om internationaal gerespecteerd te worden, erg ambitieus te zijn, waarbij wij rekening houden met de uitdagingen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.

De verschillende beheerbenaderingen in de Waddenzeelands en - regio's beschouwen wij als een kans en zijn ons bewust van het voordeel van het bundelen van de krachten om de komende uitdagingen het hoofd te bieden. Het is onze missie om zoveel mogelijk samen te werken en van elkaar te leren en hierbij te voldoen aan de hoogste normen, om zo onder meer toegevoegde waarde te realiseren voor de verplichte uitvoering van onder andere EU-wetgeving, door onze verantwoordelijkheden voor natuurbescherming te combineren en door te streven naar de grootste ecologische deler.

In deze verklaring wordt de koers bepaald voor het operationaliseren van activiteiten die wij de komende 4 jaar zullen ondernemen:

- Wij zijn verheugd over het Trilateral Partnership Hub en het Trilateral Programming Committee voor Waddenzee Onderzoek, die zullen bijdragen aan de verbetering van onze gezamenlijke aanpak voor het in stand houden van de bescherming van ons gemeenschappelijk Werelderfgoed en wij zullen deze samenwerkingsbenadering verder uitbreiden;
- Wij zijn ons bewust van de internationale samenwerking vanwege de essentiële positie van de Waddenzee voor trekvogels langs de Oost-Atlantische trekvogelroute, en zullen investeren in deze internationale verantwoordelijkheid buiten onze grenzen;
- Wij zullen de uitvoering van het Single Integrated Management Plan bevorderen om vooruitgang te boeken bij het verminderen van bestaande en toekomstige menselijke druk;
- Om UNESCO Werelderfgoed Waddenzee veilig te stellen voor volgende generaties, zijn wij verheugd over de betrokkenheid van jongeren en de ondersteuning hiervan.

PREAMBULE

Wij, de ministers

verantwoordelijk voor de bescherming van de Deense, Nederlandse en Duitse Waddenzee, toegevoegd als één Werelderfgoed aan de werelderfgoedlijst van Unesco bestaande uit

het grootste aaneengesloten ecosysteem van getijdegebieden van achter barrières gelegen zandbanken en wadden ter wereld, een door afzetting ontstane kustlijn van ongeëvenaarde schaal en diversiteit met natuurlijke processen die zich in het merendeel van het gebied ongestoord voltrekken en die wordt beschouwd als een van de belangrijkste trekvogelgebieden ter wereld

als vertegenwoordigers van onze respectievelijke regeringen in de Trilaterale Waddenzeeconferentie over bescherming van de Waddenzee,

Waarderen onze meer dan veertigjarige trilaterale samenwerking en **herbevestigen** de doelstelling van de Gemeenschappelijke verklaring van 2010 en het Waddenzee Plan 2010 om de Waddenzee in overeenstemming met het Grondbeginsel te beschermen en te beheren als één ecologische, gedeelde entiteit, en blijven de ecosysteembenadering hanteren;

Zijn ons bewust van de vele uitdagingen die voortkomen uit de wereldwijde driedelige crises van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en verontreiniging; wij moeten deze samen adresseren teneinde de veerkracht van Waddenzee Werelderfgoed te versterken, met inbegrip van de natuurlijke, maatschappelijke en culturele aspecten, waarbij de veiligheid van de bewoners en bezoekers van het gebied gegarandeerd blijft door het minimaliseren van de negatieve effecten van menselijke activiteiten en het herstellen van ecosystemen waar noodzakelijk en mogelijk;

Zijn gecommiteerd door de werkzaamheden van de trilaterale samenwerking bij te dragen aan de uitvoering en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (SDG) 2030 van de VN, de Milieustrategie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 2030 van OSPAR en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030;

Zijn vastbesloten om een ondersteunend standpunt te formuleren betreffende de uitvoering van de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030 om ons grensoverschrijdende netwerk van goed beschermd en beheerd gebied te verbeteren en internationaal te tonen, met inbegrip van herstel van habitats en soorten waar adequaat en praktisch haalbaar, waarmee wordt bijgedragen aan het VN-decennium van ecosysteemherstel;

Gecommiteerd aan het Werelderfgoedverdrag bij het ondersteunen van de internationale samenwerking met partners buiten het Waddenzeegebied door actief bij te dragen aan bijvoorbeeld de Werelderfgoedprogramma's van Unesco en programma's van de Strategie voor Duurzaam Toerisme, aan het Verdrag inzake bescherming van Afrikaans-Euraziatische watervogels (AEWA), en in het kader van de memoranda van overeenstemming die zijn gesloten met Mauritanië en de Republiek Korea, en de intentieverklaring die is gesloten met het kustgebied van de Wash (GB);

Gaan door met de samenwerking langs de Oost-Atlantische trekvogelroute, erkennen en bevorderen het Wadden Sea Flyway Initiative door het partnerschap uit te breiden en tegelijkertijd het belang van de noordpool te erkennen, brengen in herinnering dat de Waddenzee van belang is voor de wereldwijde biodiversiteit, met name als rustgebied voor populaties trekvogels en **verwelkomen** de nieuwe partners van het Wadden Sea Flyway Initiative;

Uiten onze grote dankbaarheid aan allen die in de afgelopen periode op internationaal, regionaal of lokaal niveau hebben bijgedragen door hun toewijding en werk aan een verbeterde Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee;

Sprekten onze waardering uit aan alle deelnemende organisaties en netwerken die, samen met de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee, de NGO's, het Wadden Sea Forum, de onderzoeksgemeenschap en de netwerken voor duurzaam toerisme en voor milieu-onderwijs gezamenlijk, het partnershiphub hebben opgericht ter ondersteuning van Waddenzee Werelderfgoed;

Erkennen de vooruitgang die is geboekt door het Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research (TPC-WSR) bij het vaststellen van het gezamenlijke onderzoeksprogramma inzake Waddenzee-onderzoek dat gericht is op het bevorderen van activiteiten voor een betere bescherming en wetenschappelijk gebaseerd beheer van de Waddenzee;

Verwelkomen de verdere integratie van de maatschappelijke, culturele, natuurlijke, economische en demografische componenten waaronder landschap en cultureel erfgoed bij het inzichtelijk maken van de veranderingen die het Waddenzeegebied doormaakt om duurzame transitie te ondersteunen;

Uiten onze voortdurende steun aan het Trilateral Monitoring and Assessment Programme als basis voor ons beheer en uiten onze steun aan de aanpassing ervan aan de waargenomen uitdagingen;

Erkennen en bevorderen de betrokkenheid van de volgende generatie als de toekomstige hoeders voor de bescherming en toekomst van ons Waddenzee Werelderfgoed;

Dit alles in aanmerking genomen,

Sprekten onze grote waardering uit voor het deelnemings- en integratieproces van de ontwikkeling van een overkoepelend Single Integrated Management Plan (SIMP) voor het Waddenzee Werelderfgoed, dat, ter aanvulling op het bestaande Waddenzee Plan 2010 en strategieën, leidt tot een doeltreffender uitvoering van het gecoördineerde nationale beheer binnen het gebied om de bestaande uitdagingen aan te gaan voor het waarborgen van de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value) van ons gezamenlijke UNESCO Werelderfgoed Waddenzee;

Reageren op de druk op het Waddenzee-systeem door menselijke activiteiten zoals de toename in het scheepvaartverkeer, de gevolgen van de energietransitie op de Noordzee, het continue proces richting duurzame visserij, duurzaam toerisme en de noodzaak van maatregelen ter verdediging en bescherming van de kust, door deze prominent te adresseren bij de uitvoering van het SIMP.

BESLUITEN

BESCHERMEN EN VERSTERKEN VAN DE UITZONDERLIJKE UNIVERSELE WAARDE

De ministers

1. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om te onderzoeken of onderdelen van het concept "Rechten voor de Natuur" kunnen worden aangepast aan UNESCO Werelderfgoed Waddenzee ter ondersteuning van het Grondbeginsel en daarmee de bescherming van de uitzonderlijke universele waarde en de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee versterken;
2. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om een verzoek aan Unesco op te stellen voor een kleine grenswijziging voor het Werelderfgoed bijvoorbeeld om correcties voor morfologische veranderingen aan te brengen en bestaande exclaves binnen het Werelderfgoed zoveel mogelijk in te sluiten;
3. **Herbevestigen** dat het ecosysteem van de Waddenzee in zijn ecologische functies en integriteit nauw samenhangt met en afhankelijk is van het zeegebied, het aangrenzende kustgebied en het vasteland aan de kust;
4. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om deze interacties te bevorderen, met name op het gebied van de bescherming van trekkende diersoorten zoals zeezoogdieren, vissen en vogels, bijvoorbeeld door het opzetten van ecologische corridors of veilige doorgangen;
5. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om bij te dragen aan een operationalisatie van de EU-doelstellingen alsmede van de internationale zeeverdragen zoals het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Ospar-Verdrag) en het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Verdrag van Bonn), het RAMSAR-Verdrag, de Verklaring van Ottawa (Arctische Raad) en de Verdrag inzake bescherming van Afrikaans-Euraziatische watervogels (AEWA) met inbegrip van de specifieke werkzaamheden inzake soorten en beheerplannen;
6. **Verzoeken** de Wadden Sea Board doeltreffende manieren te analyseren en aan te wijzen om toegevoegde waarde te creëren door verbeterde gecoördineerde maatregelen voor een samenhangend grensoverschrijdend natuurnetwerk in het Waddenzeegebied, bijvoorbeeld door het Waddenzee Plan 2010 te wijzigen;
7. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** de uitwisseling van nationale ervaringen en best practices te faciliteren via een gezamenlijk proces met stakeholders door bijvoorbeeld thematische workshops te organiseren met betrekking tot de EU Biodiversity Strategy 2030 gefocust op UNESCO Werelderfgoed Waddenzee;
8. **Erkennen** dat de hydromorfologische ontwikkeling van de Waddenzee op lange termijn een belangrijke rol speelt voor het ecosysteem van de Waddenzee tegen de achtergrond van klimaatverandering, stijging van de zeespiegel alsmede klimaatadaptatieve maatregelen en **geven** de Wadden Sea Board daarom **opdracht** om monitoring en onderzoek te verrichten ten behoeve van diepgaander systeembegrip en langetermijnprognoses die toegenomen natuurbeschermingsinspanningen kunnen stimuleren, die nodig zijn om het natuurlijk functioneren en de natuurlijke veerkracht in stand te houden;
9. **Verzoeken** de Wadden Sea Board habitats en soorten te identificeren waarvan de staat van instandhouding significant ongunstig is of die negatieve trends vertonen en om opties te ontwikkelen voor beheermaatregelen, goede herstellmethoden en -praktijken door het uitwisselen van kennis en ervaring;
10. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om projecten te ontwikkelen om negatieve trends met inachtneming van het Grondbeginsel te mitigeren en de uitzonderlijke universele waarde te versterken, en daarmee bij te dragen aan de EU-biodiversiteitsstrategie 2030;
11. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om opname van cumulatieve effecten in besluitvorming te bevorderen door rekening te houden met het Grondbeginsel en de uitzonderlijke universele waarde;
12. **Versterken** gezamenlijke inspanningen om populaties van bedreigde soorten te beschermen, vooral voor de soorten waarvoor de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee een bijzondere verantwoordelijkheid draagt bijvoorbeeld door ze tijdens hun trek of omdat ze bijna uitsluitend hier voorkomen belangrijke habitats aan te bieden terwijl ze zich ervan bewust zijn dat niet alle diersoorten voldoende door enkel habitatbescherming kunnen worden beschermd;
13. **Bevorderen en ondersteunen** kennisuitwisseling over behoud van diersoorten met betrekking tot ruimtelijk en tijdelijk gebruik, kwaliteit van habitats en beschikbaarheid van voedsel, met name voor vogels, maar ook voor vissen, zeehonden en bruinvissen, ook in verband met de gevolgen van klimaatverandering;
14. **Stellen** het geactualiseerde Zeehonden Beheerplan 2023-2027 voor gewone en grijze zeehonden **vast en ondersteunen** de uitvoering hiervan als bijdrage aan de bescherming van de soort ingevolge het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Verdrag van Bonn);
15. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de Trilaterale SWIMWAY Vision te bevorderen, gericht op de uitgebreide verbindingen die relevant zijn voor vissoorten, door bij te dragen aan de verdere uitvoering van het trilaterale actieprogramma SWIMWAY Vision (2018-2024) door ondersteuning te bieden aan kennisuitwisseling, door te monitoren en door onderwerpen voor samenwerking te identificeren en tegelijkertijd beschermende maatregelen te ondersteunen;
16. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de praktische uitvoering te bevorderen van het trilateraal Management and Action Plan Alien Species (MAPAS, 2018) waarbij de ontwikkeling van het informatie- en uitwisselingsplatform centraal staat alsmede vroegtijdige tegenmaatregelen en proefprojecten waar van toepassing en om kennis te ontwikkelen over de samenhang tussen klimaatverandering en invasieve soorten.

DUURZAAMHEID VAN GEBRUIK DOOR MENSEN EN TRANSFORMATIEVE VERANDERING BEVORDEREN

De ministers

17. **Moedigen** de visserijsector **aan** en **roepen** deze **op** om door te gaan op hun weg naar verduurzaming van de visserij met inachtneming van de natuurbeschermingsdoelstellingen in de Waddenzee;
18. **Sporen** de Wadden Sea Board **aan** om in dialoog te treden met bevoegde instanties voor visserij en sectorvertegenwoordigers en milieu-NGO's op trilateraal niveau om de uitvoering na te streven van het trilateraal overeengekomen Kader voor duurzame visserij (Framework for Sustainable Fisheries, 2014) voor Waddenzee Werelderfgoed. Dit te doen in een gezamenlijke benadering, door het stimuleren en vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie, kennis, best practices en beheerservaringen over de gevolgen van de visserij en door, waar nodig, pilots en concrete maatregelen te ontwikkelen;
19. **Erkennen** de langdurige samenwerking tussen de toeristische sector en natuurbeheerders voor duurzaam toerisme in het Waddenzeegebied en **verwelkomen** het Actieplan (2022) ter uitvoering van de Waddenzee Werelderfgoed Strategie, waarbij de gevoeligheid en de beperkte ecologische draagkracht van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee bewust wordt gerespecteerd. Uitvoering vindt plaats in samenwerking met de toerismesector op een manier die de betrokkenheid van de sector versterkt en de sector meer verantwoordelijkheid geeft; **geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de verdere uitvoering van de Strategie voor Duurzaam Toerisme (2014) en het actieplan aan te passen indien nodig bij het toezien op de uitvoering;
20. **Erkennen** de inspanningen van de havenexploitanten in de Waddenzee om de exploitatie van havens duurzamer te maken en om verdere stimulansen te creëren zoals publiekelijk zichtbare certificeringen op basis van een geloofwaardig, gemeenschappelijk overeengekomen extern certificeringssysteem, alsmede klimaatneutrale schepen, passende bij het streven van de havens naar klimaatneutraliteit;
21. **Erkennen en verwelkomen** het "Sustainable shipping and ports initiative for a well-protected Wadden Sea", dat door een breed aantal stakeholders is ondertekend. En moedigen verdere samenwerking en dialoog op trilateraal niveau aan om de duurzaamheid van de Waddenzeehavens en de bescherming van Waddenzee Werelderfgoed te bevorderen;
22. **Doen een beroep op** havenexploitanten, water- en scheepvaartautoriteiten om in hun langetermijnplanning voor de verdere ontwikkeling van havens en vaarwegen rekening te houden met de natuurlijke beperkingen, met name de omstandigheden die zijn teweeggebracht door bestaande locatiespecifieke hydromorfologische omstandigheden en de daarmee samenhangende natuurlijke dynamiek in de Waddenzee en **geven** de Wadden Sea Board **opdracht** deze ontwikkeling waar mogelijk te volgen via kennisuitwisseling en/of concrete projecten;
23. **Sporen** de Wadden Sea Board **aan** om de bevoegde nationale instanties te betrekken en waar van toepassing de verdere uitvoering van de operationele plannen voor de Waddenzee als Bijzonder Kwetsbaar Zeegebied (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA, 2014) te waarborgen;
24. **Bepaleiten** een evaluatie en beoordeling van bestaande veiligheidsmaatregelen voor de Waddenzee als PSSA. Uit te voeren met de verantwoordelijke scheepvaartautoriteiten en relevante belanghebbenden. Lessen die zijn getrokken uit eerdere maritieme noodgevallen, zijn en moeten consequent worden getrokken en toegepast. Indien de evaluatie erop wijst; bespreken van andere mogelijke veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van Associated Protective Measures met toegevoegde waarde;
25. **Verzoeken** de Wadden Sea Board om uitwisseling en samenwerking te bevorderen met de energiesector, bevoegde instanties, en andere relevante belanghebbenden, met betrekking tot hoogspanningsverbindingen vanuit windparken op zee met de intentie tot het voorkomen van, beperken van en compenseren voor negatieve gevolgen voor Waddenzee Werelderfgoed, met de intentie om een gecoördineerde ruimtelijke strategie voor na 2030 te ontwikkelen, waarbij ernaar wordt gestreefd de expansiedoelstellingen op de lange termijn voor windenergie op zee te ondersteunen, waardoor deze natuurvriendelijker wordt in overeenstemming met instandhoudingsdoelstellingen;
26. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** het meervoudig gebruik van ruimte te onderzoeken en na te gaan hoe verschillende belangen, zoals ecologische, scheepvaart-, energie- en economische belangen, kunnen worden gecombineerd, en specifiek om in samenwerking met de scheepvaartautoriteiten het dubbelgebruik van vaarwegen voor zowel de scheepvaart als voor offshore windenergiekabels en waterstofpijpleidingen te onderzoeken. Met als doel de negatieve ecologische gevolgen voor enkele van de meest kwetsbare en unieke elementen van het Werelderfgoed tussen de eilanden en de kust te verminderen;
27. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om mogelijke effecten te evalueren van toekomstige vormen van energieproductie, waarbij het voorzorgsbeginsel wordt gehanteerd;
28. **Herbevestigen** de bestaande trilaterale overeenkomst waarin een verbod wordt opgelegd op de bouw van windturbines, olie en gas installaties binnen de grenzen van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee;
29. **Komen overeen** alle vormen van exploitatie van olie- en gasvelden zo vroeg mogelijk te beëindigen en geen nieuwe aanstaande vergunningen en goedkeuringen voor mijnbouw in het Waddenzee Werelderfgoed toe te kennen binnen het UNESCO Werelderfgoed gebied;
30. **Verzoeken** de Wadden Sea Board informatie uit te wisselen met betrekking tot toekomstige plannen en best practices voor transport infrastructuur voor nieuwe vormen van energie met een mogelijke impact op UNESCO Werelderfgoed Waddenzee ter ondersteuning van nationale ruimtelijke ordening;
31. **Verzoeken** de Wadden Sea Board regelmatige uitwisseling van vakkennis tussen de verantwoordelijke instanties en onderzoeksinstellingen op het gebied van verdediging en bescherming tegen kustoverstromingen uit te breiden en te bevorderen, onder meer om de integratie te bevorderen van milieuvriendelijke en op de natuur gebaseerde oplossingen, overeenkomstig de definitie van de IUCN, bij verdediging en bescherming tegen kustoverstromingen in overeenstemming met de verdere uitvoering van de Trilateral Climate Change Adaptation Strategy (2014);

32. **Beschouwen** de nationale uitvoering en grensoverschrijdende coördinatie van de EU-kaderrichtlijn water (stroomgebiedbeheer), de EU-kaderrichtlijn mariene strategie en de Milieustrategie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 2030 van OSPAR (NEAES) als essentiële bijdragen aan een goede milieutoestand en doeltreffende bescherming van het mariene ecosysteem en de biodiversiteit van de Waddenzee tegen negatieve gevolgen, met name door marien zwerfvuil, waaronder microplastics, persistente verontreinigende stoffen en onderwatergeluid en **dragen** de Wadden Sea Board op gerichte flankerende trilaterale initiatieven met toegevoegde waarde aan te moedigen en te ondersteunen;
33. **Verwelkomen en waarderen** de “[Trilaterale visie Dark Sky boven de Waddenzee](#)”, spreken hun grote waardering uit voor de brede toewijding onder belanghebbenden en bevorderen en ondersteunen trilateraal gecoördineerde projectinitiatieven en maatregelen om lichtemissies met negatieve gevolgen voor planten en dieren, met name vogels en insecten, te verminderen;
34. **Verwelkomen** het aanwijzen van dark sky-parken als instrument om het publiek bewuster te maken van het vraagstuk van natuurlijke duisternis, waarmee de natuurlijke beleving van een ongerepte nachthemel boven Waddenzee Werelderfgoed mogelijk wordt gemaakt;
35. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** de ontwikkeling en uitvoering van een strategie ter vermindering van lichtvervuiling voor de Waddenzee te stimuleren;
36. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om rekening te houden met de connectiviteit en onderlinge afhankelijkheid tussen de Waddenzee, het vasteland aan de kust en de mariene zone bij het ontwikkelen van trilaterale strategieën of gezamenlijke benaderingen voor kwesties die monitoring en beheer betreffen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de cumulatieve effecten als gevolg van toenemende druk door intensiever gebruik van aangrenzende gebieden, waaronder de veronderstelling dat de visserijdruk in delen van Waddenzee Werelderfgoed mogelijk zal toenemen als gevolg van de uitbreiding van concurrerende vormen van gebruik in de mariene zone;
37. **Moedigen** de Wadden Sea Board **aan** om terdege rekening te houden met de mogelijke effecten op de Werelderfgoedwaarden bij de respectieve planningprocedures op trilateraal en Noordzeeniveau.

MITIGATIE EN AANPASSING AAN KLIMAATVERANDERING

De ministers

38. **Erkennen** en ondersteunen besluiten en initiatieven die zijn gericht op het verminderen van de CO₂-emissies van het Waddenzeegebied teneinde bij te dragen aan de algehele CO₂-reductiedoelstellingen van de EU, met name de decarbonisatie van de energiesector, de verkeerssector en de toerismesector, en **streven** er tevens naar in dit opzicht een voortrekkersrol te vervullen in het kader van hun eigen verantwoordelijkheid als natuurbeheerders;
39. **Dragen** de Wadden Sea Board **op** om onderzoek te bevorderen naar de ecosystemediensten van CO₂-afvang door typische Waddenzeehabitats als zeegrasbedden en kwelders en de mate waarin deze kunnen bijdragen aan CO₂-reductiedoelstellingen waarbij de uitzonderlijke universele waarde behouden blijft;
40. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om door te gaan met het uitvoeren van de Trilateral Climate Change Adaptation Strategy (2014), het waar nodig actualiseren van de hierin vervatte prioriteiten, rekening houdend met de uitvoering van de EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
41. Bevorderen daarnaast onderzoeken en stimuleren Nature Based initiatieven voor aanpassing aan klimaatverandering kustbescherming en waterbeheer kunnen integreren met natuurbehoud-doelstellingen, waarbij tegelijkertijd een ruimere geografische en sociaal-economische context in aanmerking wordt genomen; bijvoorbeeld door nieuwe benaderingen te stimuleren en de effecten van toekomstige variaties in de zoetwatertoevoer naar de Waddenzee te analyseren en opties te ontwikkelen om negatieve ecologische effecten te verzachten;
42. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** te onderzoeken welke antropogene belastende factoren in het ecosysteem van de Waddenzee moeten worden verminderd teneinde het aanpassingsvermogen te stimuleren, de veerkracht te verbeteren, de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen en daarmee de uitzonderlijke universele waarde te waarborgen, en daarbij rekening te houden met potentieel onvermijdelijke ecosystemeveranderingen;
43. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om opties te onderzoeken om het niveau van wetenschappelijk onderbouwd, toereikend aanpassingsgericht beheer te verbeteren teneinde de uitzonderlijke universele waarde van de Waddenzee op systematische wijze te waarborgen, waarbij de beste praktijken in kaart worden gebracht bij de toepassing van en met betrekking tot het voorzorgsbeginsel, cumulatieve effecten en de ecosystemebenadering.

EFFECTIEF BEHEREN EN COMMUNICEREN

De ministers

44. **Verzoeken** de Wadden Sea Board om onderzoek te ondersteunen via gezamenlijke trilaterale oproepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen op basis van de trilaterale onderzoeks-prioriteiten zoals geschetst door het Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research (TPC-WSR) met speciale aandacht voor de gevolgen voor de uitzonderlijke universele waarde en de kernwaarden alsmede het aanpassingsvermogen in het licht van uitdagingen zoals klimaatverandering en toenemende vormen van gebruik door mensen die cumulatieve effecten veroorzaken, waarbij rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van het 15e Internationale Wetenschapssymposium over de Waddenzee;
45. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de werkzaamheden van het TPC-WSR en daarmee verband houdende wetenschappelijke samenwerking te blijven ondersteunen, trilaterale interactie tussen wetenschap en beleid te stimuleren, waarbij de nadruk ligt op een interdisciplinaire benadering en waarbij uitwisseling tussen landen en organisaties wordt bevorderd en de toepassing van nieuwe methoden en onderzoekstechnieken voor het optimaliseren van doeltreffende monitoring en beoordeling van de staat van de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee wordt onderzocht;
46. **Erkennen** dat enkel door op toereikende wijze te monitoren, de kritieke onderzoeksvragen te adresseren en kennis te delen de benodigde fundamenten kunnen worden gelegd voor het aangaan van de uitdagingen, het vaststellen van de gevolgen, met name ten aanzien van de uitzonderlijke universele waarde, en voor het nemen van de benodigde beheermaatregelen;
47. **Verzoeken** de Wadden Sea Board zorg te dragen voor toereikende monitoring en beoordeling in het kader van het Trilateral Monitoring and Assessment Programme (TMAP, strategie, 2014) voor alle relevante ecosysteemp parameters en -stressoren, waarbij geografische informatiesystemen, nieuwe technieken en registratiemethoden worden geïntegreerd;
48. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om relevante sociaaleconomische parameters te onderzoeken om in het Trilateral Monitoring and Assessment Programme op te nemen en aan te passen aan erkende milieu-uitdagingen, met name de belangrijkste onderwerpen zoals vastgesteld in het SIMP, waarbij interdisciplinaire benaderingen worden versterkt en structurele analyse mogelijk wordt gemaakt;
49. **Komen overeen** de waarde en zichtbaarheid van het Trilateral Monitoring and Assessment Programme te vergroten voor wetenschappelijke gebruikers, andere gebruikers, een bredere groep belanghebbenden en het publiek, inclusief de beschikbaarheid van gegevens en de presentatie van informatie op basis van deze gegevens;
50. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om het online Wadden Sea Quality Status Report te actualiseren met een weergave van belangrijke ecologische en sociaaleconomische onderwerpen, mede in het licht van klimaatverandering, en een algemeen samenvattend verslag te leveren dat op tijd is voor de volgende Trilaterale Regeringsconferentie;
51. **Komen tot vaststelling** van het SIMP voor Waddenzee Werelderfgoed zoals ontwikkeld in overeenstemming met het verzoek van UNESCO (WHC-14/38.COM/16) overeenkomstig de eisen van paragraaf 111 van de operationele richtsnoeren voor de uitvoering van het Werelderfgoedverdrag;
52. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om zorg te dragen voor en toezicht te houden op de doeltreffende, gecoördineerde uitvoering van het SIMP voor Waddenzee Werelderfgoed en om, met het oog op de volgende Trilaterale Regeringsconferentie, tijdig verslag te doen van de uitvoeringsstatus;
53. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om het Waddenzee Plan 2010 tijdig waar nodig te controleren en actualiseren met het oog op de volgende Trilaterale Regeringsconferentie, om de coördinerende functie ervan als overkoepelend trilateraal kader voor natuurbehoud te versterken met bijzondere aandacht voor de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030;
54. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de bestaande trilaterale sectorale visies, strategieën en actieplannen in het algemeen 10 jaar nadat deze zijn vastgesteld te evalueren, om te beslissen over de actualisering en waar nodig wijzigingen aan te brengen, waarbij de doelstellingen en doelmatigheid van de daarin vervatte maatregelen worden aangescherpt, bijvoorbeeld in overeenstemming met het SMART-beginsel (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant, tijdgebonden);
55. **Herbevestigen** de Governanceregelingen 2010 en dragen de Wadden Sea Board op om de samenstelling, het lidmaatschap en de bevoegdheid van themacommissies en werkgroepen van de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee te evalueren en indien nodig te wijzigen met het oog op het versterken en doeltreffender maken van de samenwerking, ook met de strategische partners en bevoegde instanties;
56. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de Trilateral Communication Strategy (2012) te herzien en te actualiseren met het oog op toereikend beheer van het merk Waddenzee Werelderfgoed voor natuurbehoud en om uitgebreider gebruik te maken van moderne media.

SAMENWERKING INTENSIVEREN EN BETROKKENHEID VERSTERKEN DOOR DE WERKEN MET PARTNERS

De ministers

57. **Bevestigen** de rol van het Wadden Sea Forum en het Wadden Sea Team van groene NGO's als belangrijkste belanghebbenden voor de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee en adviseurs voor de Wadden Sea Board;
58. **Blijven** het werk van het Wadden Sea Forum als onafhankelijk trilateraal forum van belanghebbenden, als dialoogplatform voor betrokkenheid van belanghebbenden uit het Waddenzeegebied ondersteunen om te werken aan een duurzame en klimaatvriendelijke ontwikkeling;
59. **Blijven** het werk van het Wadden Sea Team van groene NGO's op het gebied van natuurbehoud en de integriteit van Waddenzee Werelderfgoed op basis van hun specifieke betrokkenheid ondersteunen;
60. **Continueren en vergroten** het trilaterale strategische partnership met diverse belanghebbenden ter ondersteuning van Waddenzee Werelderfgoed met het Partnership Hub (de beheer- en organisatie-eenheid van het Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership), om het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid in maatschappelijke en economische sectoren en netwerken te bevorderen en versterken voor het behoud van de uitzonderlijke universele waarde en de verduurzaming van het Waddenzeegebied;
61. **Verwelkomen en moedigen** alle strategische partners aan om deel te nemen aan en samen te werken in transnationale, sector-overschrijdende en op kennis gebaseerde initiatieven, maatregelen en projecten binnen het Partnership Hub;
62. **Bevestigen** de intentie om de betrokkenheid en samenwerking van partners, stakeholders, organisaties of bedrijven die bijdragen aan bescherming en van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te steunen en internationale maatregelen en projecten aanvullend op de Trilaterale Waddenzee Samenwerking aan te moedigen en daarmee de Wadden Sea Board de opdracht te geven om gezamenlijke financiële instrumenten te ontwikkelen;
63. **Spreken** hun waardering **uit** over en **ondersteunen** de oprichting van het Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership Centre in Wilhelmshaven, dat plaats zal bieden aan het Common Wadden Sea Secretariat, het trilaterale Partnership Hub en het Wadden Sea Forum;
64. **Moedigen** belanghebbenden en bevoegde autoriteiten aan om te blijven werken **aan** cultuurlandschappen en geschiedenis als troeven voor natuurbehoud in het Waddengebied;
65. **Continueren en vergroten** de onderwijs- en voorlichtingsactiviteiten van de trilateraal overeengekomen Waddenzeestrategie met betrekking tot onderwijs voor duurzame ontwikkeling en interpretatie van werelderfgoed (2018) als gedeelde verantwoordelijkheid van de ondertekenende staten door gezamenlijk het Trilateral Education Work Program uit te voeren en verdere ondersteuning te bieden aan de Internationale Waddenzeeschool (International Wadden Sea School, IWSS);
66. **Continueren en vergroten** de betrokkenheid van de jongere generatie door grensoverschrijdende uitwisselingen voor scholieren, studenten en jonge professionals, onder meer door het ontwikkelen van de East Atlantic Flyway Youth en het tijdig houden van een tweede jeugdconferentie met het oog op de volgende Trilaterale Regeringsconferentie en onderzoeken van mogelijkheden en haalbaarheid voor een trilaterale Wadden Sea Volunteer Service.

BIJDRAGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN OP WERELDSCHAAL

De ministers

67. **Erkennen** de onderlinge afhankelijkheid van locaties langs de Oost-Atlantische trekvogelroute waar trekvogels kunnen broeden, rusten, tussenlandingen maken en overwinteren, locaties die kenmerkend zijn voor de uitzonderlijke universele waarde van de Waddenzee, waarmee wordt beoogd een klimaatveerkrachtige trekvogelroute te waarborgen;
68. **Spreken** hun toewijding uit aan het verder verstevigen van de banden tussen de verschillende initiatieven die langs de Oost-Atlantische trekvogelroute plaatsvinden door samenwerking binnen het Wadden Sea Flyway Initiative uit te breiden om de betrokkenheid van partners verder te intensiveren, met het doel om monitoring en gerichte capaciteitsopbouw verder uit te breiden, zowel in West-Afrika als in het noordpoolgebied;
69. **Blijven** gezamenlijk optreden in het netwerk van mariene werelderfgoedlocaties wereldwijd in het kader van het werelderfgoedprogramma van Unesco, en zijn vereerd om als gastheer op te treden van de 5e World Heritage Marine Managers Conference in 2023 in het Waddenzee Werelderfgoed;
70. **Beogen** bij te dragen aan het Decennium van Oceanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling van de VN door het werk van de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee in verband met het Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research onder de aandacht te brengen, en de gelegenheid aan te grijpen voor uitwisseling met andere werelderfgoedlocaties, door middel van bijvoorbeeld een verbeterde afstemming van wetenschappelijke ontwikkelingen;
71. **Beogen** het werk voort te zetten binnen het kader van de memoranda van overeenstemming met onze bestaande internationale partners, waarbij verdere samenwerking en steun van andere mariene werelderfgoedlocaties met soortgelijke kenmerken wordt overwogen, zoals de Gele Zee en langs de Oost-Atlantische trekvogelroute als bijdrage aan wereldwijde partnerschappen.

TRILATERALE SAMENWERKING TER BESCHERMING VAN DE WADDENZEE 2022-2026

De ministers

72. **Danken** Duitsland voor het bekleden van het voorzitterschap van de Samenwerking in de periode 2018-2022 en voor het optreden als gastheer bij de 14e Trilaterale Regeringsconferentie en de Trilaterale Waddenconferentie;
73. **Verwelkomen** het Koninkrijk Denemarken als voorzitter voor de periode 2022-2026;
74. **Geven** de Wadden Sea Board **opdracht** om de voortgang die is geboekt op de hierboven beschreven punten met het oog op de volgende Trilaterale Regeringsconferentie tijdig te evalueren;
75. **Beogen** het 16e Internationale Wetenschapssymposium over de Waddenzee te houden voorafgaand aan de 15e Trilaterale Waddenconferentie op uitnodiging van Nederland;
76. **Beogen** de volgende Trilaterale Regeringsconferentie inzake bescherming van de Waddenzee en de 15e vergadering van de Trilaterale Waddenconferentie in 2026 te houden, op uitnodiging van de Regering van Denemarken.

De Wilhelmshaven Verklaring is op 15 mei 2023 ondertekend door Magnus Heunike, Minister van Milieu namens het Koninkrijk Denemarken, Christianne van der Wall, Minister voor Natuur en Stikstof namens de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Steffi Lemke, Federale Minister voor het Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming namens de Bondsregering van Duitsland.

14TH TRILATERAL GOVERNMENTAL CONFERENCE

IMPRESSIONS

Over 250 Wadden Sea stakeholders met in Wilhelmshaven for and around the 14th Trilateral Governmental Conference on 28 November to 1 December 2022. On these two pages are some but not all highlights. The traditional "family photo" above shows the representatives of the TWSC member organisations as well as international guests and CWSS staff. Besides thematic sessions and stakeholder meetings, the conference was accompanied by a Wadden Sea market, where organisations from different sectors, such as science, shipping, NGOs, site managers, but also participants of the 2022 Trilateral Youth Conference presented themselves (bottom left). Promoting a reduction of artificial light at night, over 40 representatives from the three countries signed the "Trilateral Dark Sky Vision over the Wadden Sea" (bottom right). © Andreas Klesse/ BMUV, CWSS

Reaching beyond Wadden Sea borders, the Conference was also visited by long-term partners from Mauritania to sign a new action plan in support of the existing Memorandum of Understanding between the Parc National du Banc d'Arguin and the Common Wadden Sea Secretariat (above). Five new partner organisations signed the Wadden Sea Flyway Initiative vision (right). The Conference was concluded with the transition of the presidency over the Trilateral Wadden Sea Cooperation from the Federal Republic of Germany to the Kingdom of Denmark (below). © Andreas Klesse/ BMUV, CWSS

